

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

**A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA DAS
LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS: UMA ANÁLISE DE
CASO JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
FARROUPILHA**

MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAÇÃO

Leônidas Luiz Rubiano de Assunção

Santa Maria, RS, Brasil

2015

**A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA DAS
LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS: UMA ANÁLISE DE
CASO JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
FARROUPILHA**

Leônidas Luiz Rubiano de Assunção

Monografia apresentada ao Curso de Pós Graduação em Educação Ambiental, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção do grau de **Especialista em Educação Ambiental.**

Orientador: Damaris Kirsch Pinheiro

Santa Maria, RS, Brasil

2015

**Universidade Federal De Santa Maria
Centro De Tecnologia
Curso De Especialização em Educação Ambiental**

**A Comissão Examinadora, abaixo assinada,
aprova a Monografia**

**A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA DAS LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS: UMA ANÁLISE DE CASO JUNTO AO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
FARROUPILHA**

elaborada por
Leônidas Luiz Rubiano de Assunção

como requisito parcial para obtenção do grau de
Especialista em Educação Ambiental

COMISSÃO EXAMINADORA:

Damaris Kirsch Pinheiro, Dr^a.
(Presidente/Orientador)

Ísis Samara Ruschel Pasquali, Dr^a.(UFSM)

Paulo Romeu Moreira Machado, Dr. (UFSM)

Santa Maria, 23 de julho de 2015.

Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu.

(Erico Verissimo)

RESUMO

Monografia de Especialização
Curso de Especialização em Educação Ambiental
Universidade Federal de Santa Maria

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA DAS LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS: UMA ANÁLISE DE CASO JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – FARROUPILHA

AUTOR: Leônidas Luiz Rubiano de Assunção
ORIENTADOR: PROF^a DR^a Damaris Kirsch Pinheiro
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 23 de julho de 2015.

Atualmente a preservação ambiental apresenta-se como requisito fundamental para que se alcance a sadia qualidade de vida dos seres vivos, tal realidade demanda de um processo de mudança cultura, filosófica e comportamental de todos os seres sociais. Assim, o presente trabalho analisa a participação do Estado na Educação Ambiental através da promoção da sustentabilidade do meio ambiente através das licitações. Para isso, se realizou uma breve pesquisa bibliográfica, com o intuito de demonstrar os referenciais teóricos através de leis, decretos e jurisprudências, visando uma abordagem holística referente à temática. Desta forma, foi possível comparar as bases teóricas com as práticas nas licitações públicas realizadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, onde se comprovou que o mesmo tem capacidade e interesse de praticar e implementar a adoção de critérios ambientais no processo produtivo econômico através da licitação sustentável, objetivando subjetivamente a prática da Educação Ambiental nas Licitações, a qual apresenta-se como relevante instrumento para a concretização do desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Licitação Pública. Sustentabilidade.

ABSTRACT

Monograph Specialization
Specialization in Environmental Education
Federal University of Santa Maria

Environmental education in the practice of Sustainable Procurement: A case study by the Federal Institute of Education, Science and Technology – Farroupilha

AUTOR: Leônidas Luiz Rubiano de Assunção
ORIENTADOR: PROF^a DR^a Damaris Kirsch Pinheiro
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 23 de julho de 2015.

Currently environmental preservation is presented as a fundamental requirement for achieving a healthy quality of life of living things; such reality demands a process of changing culture, philosophy and behavior of all social beings. Thus, this paper analyzes the participation of the state in environmental education by promoting environmental sustainability through the bids. For this, we conducted a brief literature review, in order to demonstrate the theoretical framework through laws, decrees and case law, aiming at a holistic approach regarding the issue. Thus, it was possible to buy the theoretical bases with practices in public auctions conducted by the Federal Institute of Education, Science and Technology Farroupilha, where it was shown that it has the capacity and interest to practice and implement the adoption of environmental criteria in the economic production process through sustainable procurement, aiming subjectively the practice of environmental education in bidding, which presents itself as an important instrument for the achievement of sustainable development.

Keywords: Environmental Education. Bid. Sustainability.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Quadro comparativo sobre art. 3º da Lei nº 8.666/1993.....	23
Quadro 2 - Quadro Comparativo – Bens, Serviços e Práticas Sustentáveis.....	42
Quadro 3 - Quadro Comparativo – Bens, Serviços e Práticas Sustentáveis.....	50

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Licitações por Modalidade – IF Farroupilha Reitoria.....	34
Tabela 2 - Licitações por Modalidade – IF Farroupilha Campus Santo Augusto....	35
Tabela 3 - Identificação de Bens, Serviços e Práticas Sustentáveis nas licitações da Reitoria do IF Farroupilha.....	37
Tabela 4 - Identificação de Bens, Serviços e Práticas Sustentáveis nas licitações do Campus Santo Augusto.....	44

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A – Lista de Materiais Sustentáveis disponível no Catálogo de Materiais do Portal de Compras Governamentais do Governo Federal.....	60
---	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos:	12
1.1.1	Objetivos Gerais:	12
1.1.2	Objetivos Específicos:	12
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADA NAS LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS	13
2.1	A Educação Ambiental como ferramenta pública.....	13
2.2	Legislação e Jurisprudência aplicada a licitações sustentáveis	18
2.3	Exemplos de materiais sustentáveis para o consumo público.....	30
3	METODOLOGIA	32
3.1	Etapas:	32
4	ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO	34
4.1	Reitoria – IF Farroupilha.....	36
4.2	Campus Santo Augusto.....	43
5	CONCLUSÃO	52
5.1	Recomendações	53
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	55
	ANEXO	60

1 INTRODUÇÃO

A sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é o assunto mais relevante nos dias de hoje, seja no ambiente escolar, acadêmico, público ou privado. Diante desta nova realidade, estes temas vêm ganhando destaque especial na agenda política da Administração Pública ao longo dos últimos anos; onde o setor público tornou-se mais consciente sobre a relevância do seu poder de compra bem como seu papel de indutor nas transformações estruturais nos setores produtivos e de consumo sustentáveis.

Com o objetivo de criar condições para o desenvolvimento por meio das compras públicas, as licitações sustentáveis vêm desempenhando papel fundamental na implantação de políticas públicas de sustentabilidade, afinal, as contratações públicas devem primar pelos critérios ambientais, econômicos e sociais durante todas as fases de contratação e neste contexto o poder de compra do Estado passa a ser o precursor para uma revolução cultural, onde os princípios da administração pública convergem para um instrumento de proteção ao meio ambiente e de desenvolvimento econômico e social.

Cabe ressaltar que o termo Administração Pública deve ser visto não como Administração Pública Federal somente, mas sim, os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Partindo do conceito do que é a Administração Pública é possível deslumbrar as possibilidades aquisitivas de todos estes órgãos bem como seu impacto na economia Brasileira (e também internacional). Logo, o mercado está a se deparar com um cliente que possui potencial imenso para investimentos e aquisições, que consequentemente, influencia o mercado a gerar mudanças que refletem nas decisões de como fabricar e produzir, de obter certificados especiais, bem como capacitações que o tornam (mercado) um fornecedor apto e habilitado para fornecer para o maior comprador da praça, isto é, a Administração Pública.

É neste contexto que é possível identificar a Educação Ambiental nas licitações, já que as necessidades da Administração Pública convergem nas mudanças do mercado para atender aos requisitos de sustentabilidade.

Observa-se que a licitação sustentável é uma solução para integrar as considerações ambientais e sociais em todas as fases do processo de compra e contratação dos agentes públicos, tendo como objetivo principal a redução do impacto a saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos. A licitação sustentável permite ao gestor o atendimento das necessidades específicas do órgão por meio da compra e contratação de produtos e serviços que ofereçam o maior número de benefícios para o ambiente e a sociedade.

1.1 Objetivos:

1.1.1 Objetivos Gerais:

Tendo em vista as considerações apresentadas, o presente trabalho foi desenvolvido como o objetivo principal de analisar a importância da sustentabilidade nas compras públicas por meio das licitações sustentáveis realizadas pelo Instituto Federal Farroupilha.

1.1.2 Objetivos Específicos:

- Identificar a existência de legislação e jurisprudência aplicada para as licitações sustentáveis;
- Analisar a descrição dos materiais e serviços contidos nos editais e termos de referência dos processos licitatórios do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto e Reitoria;
- Identificar os materiais sustentáveis disponíveis no catálogo de materiais do portal de compras do governo federal.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADA NAS LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS.

2.1 A Educação Ambiental como ferramenta pública.

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental – Lei nº 9.795/1999, em seu Art. 1º (BRASIL, 1999), observamos que A Educação Ambiental é o processo através do qual os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, sendo este, um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, a qual deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com outros seres humanos, sendo uma ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, das relações do homem entre si e a natureza, dos problemas derivados destas relações e suas causas. A Educação Ambiental desenvolve uma prática que vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido à transformação que supera a nossa realidade, tanto nos aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para a dita transformação.

Ora, se A Educação Ambiental deve proporcionar condições para o desenvolvimento das habilidades necessárias para que o ser humano possa realizar a gestão dos recursos ambientais de forma equilibrada bem como nas decisões que afetam a qualidade deste ambiente, maior dever ser então o compromisso do Estado em facilitar o aprendizado e a prática da Educação Ambiental, seja na escola, na sociedade, nas empresas e indústrias e claro, dentro das ações do próprio Estado.

Neste sentido, é possível criar um paralelo entre as obrigações do Estado bem como suas práticas, pois como Estado tem a função de regularizar e fiscalizar leis que visem à ordem social bem como atenda os Direitos Constitucionais dos cidadãos, logo, é dever do mesmo utilizar-se como exemplo nas tratativas referentes à preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. E neste poder/dever do

Estado que introduzimos as licitações sustentáveis como forma do Estado demonstrar a Educação Ambiental nas suas compras, serviços e obras de forma a criar um marco na evolução do mercado brasileiro e provar que é possível elencar o desenvolvimento nacional (em todos seus planos e metas) junto a preservação do meio ambiente.

Para entender o real impacto nas licitações sustentáveis, é necessário observar as seguintes considerações a respeito da responsabilidade do consumidor de comprar somente o necessário, criar condições para a inovação e tempo de vida útil dos bens materiais como segue:

- a) **Da Responsabilidade do Fornecedor:** Dentre os maiores responsáveis pela degradação do meio ambiente está o consumidor, pois ele através de sua discricionariedade escolhe o bem ou serviço que melhor lhe convém de acordo com seu poder aquisitivo, no entanto, a Administração Pública é um consumidor diferenciado, pois suas escolhas e decisões seguem os Princípios da Legalidade, da Eficiência, da Isonomia, da Proposta Mais Vantajosa e a “Promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, logo, a Administração deve realizar estudos específicos para cada aquisição ou contratação que “necessite” realizar, afinal, a Administração tem grande influência na economia (regional e nacional). Se o critério para aquisição fosse apenas o fator menor preço, a competição global entre empresas, ou até mesmo entre economias inteiras, poderia conduzir a oferta de produtos e serviços de péssima qualidade com condições cada vez piores de proteção à saúde, danos ambientais e com impactos sociais preocupantes, por outro lado, se a Administração listar vários critérios cujo objetivo não é restringir a competitividade, mas somente atender à necessidade objetiva e subjetiva da População (interesse público), os fornecedores demandaram produtos de alta qualidade e alto desempenho, favorecendo o desenvolvimento social (criação de empregos) e com impactos ambientais menores. Neste cenário, a competição para ofertar produtos e serviços para a Administração não será apenas o menor preço, mas sim com base na sustentabilidade dos mesmos.

- b) **De Comprar Somente o Necessário:** Se o comprador realiza suas aquisições por impulso, acabará com um estoque de materiais de consumo e permanente em constante degradação, podendo, devido às intempéries do

tempo ou a própria validade do material, se deteriorar ao ponto de ser não ser mais possível sua utilização. Diferente deste exemplo é a Administração Pública, que por estar em sincronia com o princípio da economicidade, busca planejar suas compras, criando formas de controle e estudos de viabilidade de aquisição, evitando estoques desnecessários e danos ao erário. Assim, a melhor maneira para evitar os impactos negativos relacionados às compras e contratações é minimizar o consumo, atendendo somente às reais necessidades. Com este objetivo, a Lei de Licitações (Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993) (BRASIL, 1993) em seu Art. 15, inc. II, diz que as licitações sempre que possível serão processadas através de sistema de registro de preço, onde o fornecedor sagrado vencedor da licitação, terá seus preços registrados em ata com validade máxima de 12 doze meses onde poderá fornecer de forma parcelada para a Administração Pública, sistema este que foi devidamente criado e implantado através do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (BRASIL, 2013) que regulamenta o sistema de registro de preço.

- c) **Criar Condições para a Inovação:** A necessidade de atender uma demanda provoca o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias, logo, como a Administração Pública age em diversos segmentos do interesse público (educação, segurança, estradas) acaba criando novas necessidades junto ao mercado que por interesse financeiro na venda, busca atender esta demanda da melhor forma possível. Diante disto, observamos que a Administração Pública, que neste caso é o consumidor principal, poderá buscar alternativas de produtos e serviços sustentáveis que conseqüentemente irão influenciar o fornecedor em todos seus aspectos.

- d) **Tempo de Vida Útil dos Bens Materiais:** Como pode ser visto em nosso cotidiano, o ser humano tornou-se um consumidor doentio, onde suas limitações vincula-se (algumas vezes) ao seu poder aquisitivo. Constata-se que muitos produtos que adquirimos são supérfluos e que muitas vezes os compramos apenas para ser aceito em um grupo ou por simples *status* social. Logicamente, se o consumidor realiza-se um estudo aprofundado de suas

necessidades, iria identificar vícios em seus hábitos que o levaria a um planejamento a respeito de atender suas reais necessidades. Neste contexto, a Administração Pública busca através destes estudos, os produtos e serviços que atendam às necessidades da atividade fim do órgão de forma que os mesmos possam ter sua vida útil prolongada a fim de evitar constantes manutenções ou substituições desnecessárias.

Diante das considerações apresentadas, é possível reconhecer a importância das licitações sustentáveis e seu impacto na economia Brasileira, bem como seu papel como provocador de mudanças junto ao pequeno e grande fornecedor. Nas mãos do Gestor Público, a licitação sustentável é um poderoso instrumento para a proteção ambiental e a promoção do desenvolvimento econômico nacional.

A licitação não deve ser vista apenas como um processo administrativo que visa atender uma necessidade de aquisição ou contratação de bens ou serviços pela administração, mas sim uma ferramenta para que o Gestor Público possa criar novos caminhos para o desenvolvimento sustentável e econômico, para tal, é necessário que os órgãos públicos (indiferente de sua esfera organizacional) sejam orientados e capacitados para criar políticas públicas que induzam a um novo patamar de padrões de consumo e produção que possam atender ao interesse público de uma sociedade mais justa e igualitária, “sem comprometer o bem estar das gerações futuras”.

A Administração Pública precisa incentivar o mercado nacional a ajustar-se a realidade ambiental atual, pois adquirir produtos de menor impacto ambiental representa obter a contratação mais vantajosa não apenas no sentido financeiro, mas também no sentido ambiental, mesmo que eventualmente a aquisição de um produto sustentável seja o menor preço disponível no mercado quando comparado a produtos convencionais, afinal, todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme estabelece o Art. 225 da Constituição Federal.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988).

Cabe considerar que produtos, serviço e obra com impacto ambiental reduzido, mesmo que possuam no momento da contratação um custo maior, há longo prazo tornam-se mais econômico, isso porque estes itens sustentáveis reduzem os gastos do Estado com ações de reparação de danos ambientais, tem maior durabilidade, menor consumo de energia e incentiva o surgimento de novos mercados e empregos verdes, gerando renda e proporcionando o aumento de arrecadação tributária. Neste contexto, reconhecemos mais uma vez a importância da Administração Pública, pois devido ao seu patamar de grande consumidor de bens, serviços e obras, deve dar o exemplo, sensibilizando os demais consumidores (a população) sobre as complicações ambientais e sociais relacionadas aos diferentes tipos de compras, incentivando e reafirmando o comprometimento de empresas que possuam ética e boas práticas em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento econômico.

Atualmente há no mundo um debate sobre as questões legais a respeito da opção mais sustentável em termos socioambientais nas licitações públicas. Muitos países já pacificaram tais questões, e vem aprovando sistematicamente normas para atualização e implantação nas suas legislações. O Brasil já possui excelentes exemplos de licitações sustentáveis bem como sua atualização jurídica, evitando assim, ferir os princípios constitucionais da isonomia e da legalidade.

É importante que os governantes mundiais reconheçam que a licitação sustentável é um importante instrumento a sua disposição para provocar mudanças que possam revolucionar a economia através do fornecimento de bens e serviços ecologicamente corretos em prol de um desenvolvimento sustentável. No entanto, para obter resultados mais significativos, os cidadãos devem também reconhecer a importância dos bens e serviços sustentáveis, e trazer a prática de sua aquisição para o cotidiano, ou seja, é necessário que seja desenhada uma cultura de consumo voltada para a preservação do meio ambiente, pois, após os cidadãos reconhecerem a importâncias destas compras, poderão exigir dos seus governantes atitudes correlacionadas a criação de políticas públicas de fomento ao desenvolvimento e fabricação de bens e serviços sustentáveis.

Logicamente, o setor privado, isto é, as empresas, ao observarem a crescente demanda por bens e serviços ecologicamente corretos, observarão como ótimas oportunidades de negócios e somando as políticas de fomento ao desenvolvimento

aplicadas pelo governo poderão investir em pesquisa e inovação que refletirão na vida da população em geral.

Alguns países e autoridades públicas já adotaram normas sobre licitação sustentável, como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Países Baixos, Noruega, África do Sul, Japão, Suécia, Áustria, Coréia do Sul e Suíça, conforme é visto a seguir:

- a) A Coréia do Sul (REIVEILLEAUS, 2011) foi um dos primeiros países a aprovar uma lei federal de licitação sustentável, com objetivo de fomentar e expandir o mercado de produtos sustentáveis, para isso, o país desenvolveu sistema de certificação ambiental e selos verdes para identificar produtos e serviços sustentáveis.
- b) Nos Estados Unidos foi aprovado regulamento durante o governo Clinton (Executive Order number 12.873) (THE UNITED STATES OF AMERICA, 1993) onde foi estabelecido regras de respeito ao meio ambiente e à cidadania em licitações, criando a obrigatoriedade da aquisição de materiais reciclados, como o papel, óleos lubrificantes refinados novamente e pneus reaproveitados.
- c) A União Europeia (SILVA, 2012) adotou normas de licitação sustentável em março de 2004, onde estabeleceram que as autoridades públicas podem incluir critérios ambientais em seus procedimentos licitatório.

2.2 Legislação e Jurisprudência aplicada a licitações sustentáveis

No Brasil, o tema licitações sustentáveis é objeto de previsão Constitucional que posteriormente originou leis, decretos e instruções normativas, as quais serão abordadas a seguir:

- I. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, entre outros, logo, a subjetividade destes fundamentos, partem do pressuposto que todos têm direito a qualidade de vida a qual está ligada diretamente com a

prevenção do meio ambiente, ora, se observarmos o fundamento subjetivo dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, identificaremos que é obrigação do Estado criar condições para o desenvolvimento de atividades que visem a qualidade de vida dos cidadãos, logo, a aplicação de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento sustentável é poder dever do Estado.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

(...)

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

(BRASIL, 1988).

- II. Já no artigo 3º da Constituição Federal, verificamos que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre outros, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos. Nisto, é possível identificar junto aos objetivos fundamentais a previsão de que o Estado deve criar condições adequadas para o desenvolvimento sócio econômico da população, erradicando a pobreza e a desigualdade. Mais uma vez é possível correlacionar esta previsão constitucional com as licitações sustentáveis.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...)

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988).

- III. No artigo 170 da CF, o tema referente à sustentabilidade e ao desenvolvimento social e erradicação da pobreza são princípios de ordem econômica do Estado e que são fundamentados na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme segue:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

(...) (BRASIL, 1988).

- IV. De forma clara e objetiva, encontra-se no artigo 225 da CF, que “todos” tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo que é obrigação do “Poder Público e da Coletividade” o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Se faz necessário frisar que a preservação do meio ambiente é responsabilidade mutua do Estado (Administração Pública) e da coletividade, ora, se a responsabilidade é mutua, então significa que é obrigação de ambos buscar produtos e serviços que contribuam para o desenvolvimento social e também para a preservação do meio ambiente. Neste contexto, podemos criar vários ensaios que trazem as práticas em nível doméstico e industrial que por escolhas (que devem ser estudadas individualmente) podem contribuir para a preservação do meio ambiente ao mesmo tempo que atende as necessidades de ambos (doméstica e industrial). O referido artigo também traz menção a diversas obrigações e direitos que devem ser aqui apontados, como controlar a produção, a

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comprometem risco para a vida e a qualidade de vida e o meio ambiente, proteger a fauna e a flora, e claro, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (BRASIL, 1988).

- V. Após estas considerações iniciais, tomamos a leitura do artigo 37 da CF onde vemos que o perfil constitucional da licitação obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante licitação pública, o qual assegure igualdade de condições (isonomia) a todos os concorrentes o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações, neste contexto é importante frisar que se o Gestor Público, motivado pelo ideal de preservação do meio ambiente utilizar de descrições de bens e serviços em seus processos licitatórios onde por vícios de estudos ou de jurisprudência for constatado que o mesmo está ferindo os princípios constitucionais da isonomia, legalidade, etc. Poderá ter seu processo impugnado levando-o a sua revogação. Logo, é importante que o Gestor procure através de estudos técnicos e de pareceres jurídicos justificar suas necessidades de forma a atender os requisitos legais, cabendo também as autoridades competentes a criação de leis e decretos que visem a clareza e precisão dos serviços considerados como ecologicamente corretos e que visem o desenvolvimento social sustentável.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)

(...) (BRASIL, 1988).

- VI. O inciso XXI do artigo 37 da CF, remete a lei geral das licitações, isto é, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a qual em seu texto original não trazia menção à promoção do desenvolvimento nacional sustentável, sendo que a mesma foi alterada depois da Medida Provisória 495/2010 e finalmente sua redação foi adequada através da Lei nº 12.349/2010, conforme segue no quadro abaixo (Quadro 1 – Quadro comparativo sobre art. 3º da Lei nº 8.666/1993):

Redação Original Art. 3º da Lei nº 8.666/1993	Alteração pela MP nº 1495/2010	Alteração pela Lei nº 12.349/2010 ²
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básico da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade administrativa,	Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mas vantajosa para a administração <u>e a promoção do desenvolvimento nacional,</u> e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básico da legalidade, da impessoalidade, da	Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para administração <u>e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável</u> e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da

¹ BRASIL, 2010.

² BRASIL, 2010.

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (...)	moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento do objetivo e dos que lhes são correlatos.	moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (...)
---	--	---

Quadro 1 – Quadro comparativo sobre art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

Conforme é visto no Quadro nº 01, o texto original da Lei de Licitações foi adequado para melhor atender as previsões constitucionais acima elencadas, demonstrando o reconhecimento das obrigações e deveres do Estado para a criação de condições para o desenvolvimento nacional sustentável.

- VII. Analisando a Lei nº 12.349/2010, é possível identificar que o legislador procurou ampliar os objetivos da licitação, pois a promoção do desenvolvimento nacional sustentável está diretamente relacionado com outras ações e regramentos que devem ser instaurados pelo Estado, como margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam as normas técnicas brasileiras e aqueles resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, nisto, o legislador criou condições legais para que os Gestores Públicos pudessem através de suas compras e contratações garantir a isonomia entre os licitantes.

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

(...)

§ 5o Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.

(...)

§ 7o Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no § 5o. (BRASIL, 2010).

Até o presente, foi possível analisar a previsão Constitucional das licitações sustentáveis e sua aplicação na Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/1993), no entanto, por tratar-se de um assunto relativamente novo em nível de Administração Pública (pois a nível mundial não é) o Gestor muitas vezes questiona-se a quem ou quem deve licitar desta forma. Tal questão já foi respondida neste trabalho quando citado que o termo Administração Pública é amplo e abrange a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, além dos órgãos da administração pública direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente. Portanto, o art. 3º da Lei nº 8.666/1993 deve ser observado para todos os entes acima citados de forma a buscar sempre em seus processos licitatórios a promoção do desenvolvimento nacional sustentável em todos os sentidos.

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (BRASIL, 1993)

Faz-se necessário registrar a evolução legislativa a respeito da licitação sustentável no Estado do Amazonas, o qual através da Lei nº 3.135/2007 regrou que para as licitações de aquisição de produtos e serviços, poderão ser exigidos dos licitantes, no que couber, certificação reconhecida pelo Estado, nos termos do edital ou do instrumento convocatório, que comprove a efetiva conformidade do licitante à política estadual de mudanças climáticas, conservação ambiental e desenvolvimento

sustentável. Também é regrado que fica proibida a utilização, em obras públicas, de madeiras de desmatamento e, ainda a utilização em construção de materiais que sejam considerados ambientalmente inapropriados pelo Estado.

Art. 25. As licitações para aquisição de produtos e serviços, pelo Estado do Amazonas poderão exigir dos licitantes, no que couber, certificação reconhecida pelo Estado, nos termos do edital ou do instrumento convocatório, que comprove a efetiva conformidade do licitante à Política Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 26. Fica proibida a utilização, em obras públicas, de madeira de desmatamento e, ainda, a utilização em construção de materiais que sejam considerados ambientalmente inapropriados pelo Estado (...). (AMAZONAS, 2007)

Também a previsão de critérios sustentáveis e ambientais como requisito para habilitação está previsto no Decreto nº 6.252/2006 – Estado do Paraná, onde a Administração deverá considerar com critério de seleção dos licitantes e contratantes interessados, produtos e serviços ambiental e socialmente sustentáveis, quando comparados aos outros produtos e serviços que servem à mesma finalidade.

Art. 1º. Nas licitações e contratos realizados pela Administração Pública direta e indireta estadual deverão ser considerados, como critério de seleção dos licitantes e contratantes interessados, produtos e serviços ambiental e socialmente sustentáveis, quando comparados aos outros produtos e serviços que servem à mesma finalidade.

Parágrafo único. Na comparação de que trata o "caput" deste artigo deverão ser considerados a origem dos insumos, forma de produção, manufatura, embalagem, distribuição, destino, utilização de produtos recicláveis, operação, manutenção e execução do serviço. (PARANÁ, 2006).

Como visto nos exemplos acima citados, é possível identificar que os estados estão desenvolvendo legislações que tem como objetivo criar condições para seleção de propostas em licitação utilizando critérios sustentáveis e de preservação do meio ambiente, ora, as que estão sendo tomadas pelos entes da União podem

ser interpretados como resposta a Lei nº 12.187/20093 – que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, a qual em seu artigo 6º, traz a lista de instrumentos da PNMC que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, as quais devem contribuir para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações públicas com o objetivo de obter propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa.

Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

(...)

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos. (BRASIL, 2009).

No ano seguinte ao da publicação da Lei nº 12.187/2009 (PNMC) foi sancionada a Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos⁴, a qual dispõe sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos e a corresponsabilidade entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade.

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela

³ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm

⁴ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.

(...)

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

(...)

IV - o desenvolvimento sustentável;

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;

(...)

Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

(...)

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:

a) produtos reciclados e recicláveis;

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis;

(...) (BRASIL, 2010).

Contudo, mesmo havendo a previsão legal de ações que podem e devem ser realizadas pela Administração Pública, mesmo assim é necessário criar um regramento para servir de “norte” para o Gestor Público. Em atendimento a esta necessidade, foi sancionado o Decreto nº 7.746/2012, o qual estabelece critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, através das contratações realizadas pela Administração Pública. Contudo, há de se ressaltar que o Gestor não pode utilizar da legislação que permite a inclusão nas licitações de bens e serviços sustentáveis como critério para escolha pelo fornecedor que melhor lhe convir, afinal, a licitação mesmo tendo bens e serviços sustentáveis devem visar “sempre” o princípio da isonomia e da legalidade evitando criar critérios que restrinjam a competitividade do certame.

Art. 1º Este Decreto regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das

contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.

Art. 2º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto.

Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do certame.

Art. 3º Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata o art. 2º serão veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada.

Parágrafo único. A CISAP poderá propor à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o estabelecimento de outras formas de veiculação dos critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações.

Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
- VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

Art. 5º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que estes sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade.

Art. 6º As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, de modo a proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Art. 7º O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens.

Art. 8ºA comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá ser feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório.

(...). (BRASIL, 2012).

Como visto, a licitação sustentável tem seus alicerces na Constituição Federal, a qual abre vertente para a Lei Geral das Licitações (Lei nº 8.666/1993) a qual após retificações procura criar condições legais para que o Gestor Público possa incluir em suas licitações, bens e serviços sustentáveis, posteriormente, houve a evolução das legislações correlatas, inclusive de estados da União os quais criaram redações específicas para melhor atender as necessidades da população sem ferir aos princípios que regem a Administração Pública.

2.3 Exemplos de materiais sustentáveis para o consumo público.

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, prioriza a sustentabilidade nas contratações públicas. Para isso, desenvolveu um sistema de compras que contém o cadastro de bens e serviços, informatizou todo o processo e desenvolveu modalidades para serem executadas de forma eletrônica. Nisto, é observado que o sistema desenvolvido possibilita a transparência e funcionalidade dos atos administrativos recorrentes ao processo licitatório, bem como a redução

dos custos operacionais das compras públicas, como os dos bens e serviços adquiridos.

Em 19 de janeiro de 2010, a SLTI, editou a Instrução Normativa nº1, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Tais ações resultaram na organização do Catálogo de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, o qual foi posteriormente alterado para incluir a informação do material ser ou não sustentável, facilitando a pesquisa por produtos sustentáveis.

A relação completa dos materiais sustentáveis está disponível no ANEXO A – Lista de Materiais Sustentáveis disponível no Catálogo de Materiais do Portal de Compras Governamentais do Governo Federal.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos da pesquisa, adotou-se como metodologia de estudo uma abordagem qualitativa devido à necessidade de dar ênfase à análise e interpretação dos dados coletados. Segundo Minayo (1999), na abordagem qualitativa não podemos pretender encontrar a verdade com o que é certo ou errado, ou seja, devemos ter como primeira preocupação à compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade. Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Na pesquisa qualitativa a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, porém convence na forma de experimentação empírica, a partir da análise feita detalhadamente, abrangente, consistente e coerentemente, assim como na argumentação lógica das ideias.

A pesquisa é um estudo de caso, onde segundo Gil (GIL, 2008) consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. E de caráter exploratório, pois segundo Gil (GIL, 2008) proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado, que se realizou no Instituto Federal Farroupilha, mais especificamente, através da análise das ações relacionadas com a sustentabilidade nas licitações públicas realizadas pela Reitoria e o Campus Santo Augusto.

3.1 Etapas:

Inicialmente foi realizado um breve referencial teórico a respeito da legislação que norteia a prática da licitação sustentável através de pesquisa bibliográfica que se constituiu na coleta de informações em livros, artigos científicos, revistas de administração, teses e dissertações que tratem do assunto, Leis, Decretos, Instruções Normativas e Jurisprudência correlata para construção dos conceitos e bases sobre o qual o trabalho se apoia bem como seu reconhecimento como prático elencado a Educação Ambiental.

Os dados da pesquisa foram obtidos através de informações encontradas nos editais de licitação publicados nos sites dos campi do Instituto Federal Farroupilha. Em seguida, foi realizada a comparação entre os materiais e serviços incluídos nos editais e termos de referência e seu real impacto ambiental e econômico.

No caso da ausência de materiais e serviços sustentáveis foram analisados os critérios de aceitação, habilitação técnica ou obrigações da empresa contratada a respeito da sustentabilidade durante e após a execução do objeto.

Para aperfeiçoar a pesquisa e buscar a celeridade na análise e tabulação dos dados, foram selecionados os editais de licitação elaborados pela: Reitoria do Instituto Federal Farroupilha e Campus Santo Augusto.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa realizada foi referente às modalidades de licitação utilizada pela Reitoria do IF Farroupilha, apresentado na Tabela 1, e o Campus Santo Augusto no período de 2013 a 2015, apresentado na Tabela 2, como segue:

Tabela 1 – Licitações por Modalidade – IF Farroupilha Reitoria:

Modalidade	Nº da Licitação	Objeto
Pregão Eletrônico	07/2014	Aquisição de solução completa de backup
Pregão Eletrônico	04/2014	Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens
Pregão Eletrônico	02/2014	Contratação de Prestação de Serviços de cópias e impressões, englobando o fornecimento de equipamentos e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
Pregão Eletrônico	03/2014	Contratação de Empresa Seguradora, que fornecerá seguros de acidentes pessoais aos alunos regularmente matriculados no IF Farroupilha, nas modalidades presencial
Pregão Eletrônico	05/2014	Aquisição de elevador, incluindo o fornecimento e a instalação para atender as necessidades do IF Farroupilha - Campus Santo Ângelo/RS.
Pregão Eletrônico	01/2014	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de editoração e publicação de textos
Pregão Eletrônico	07/2013	Contratação de Empresa Especializada na prestação mensal de serviços de Intérprete de Libras e Transcritor de Braille para atender as necessidades do IF Farro
Convite	01/2013	Concessão onerosa de uso de área de terra agricultável pertencente ao IF Farroupilha - Campus Santo Ângelo
Pregão Eletrônico	09/2013	CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO ? SIG PARA O IF FARROUPILHA.
Pregão Eletrônico	06/2013	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação
Pregão Eletrônico	08/2013	Contratação de serviços comuns de engenharia, para execução de rede elétrica interna de média tensão com instalação de cabine de medição junto ao IF Farroupilha-Campus Santo Ângelo

Pregão Eletrônico	03/2013	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada diurna e noturna 12x36, para o IF Farroupilha.
Pregão Eletrônico	04/2013	Aquisição de materiais de consumo e permanentes diversos.
Pregão Eletrônico	02/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns, de natureza continuada, na área específica motorista, habilitado na categoria "D"
Pregão Eletrônico	01/2013	Contratação de Empresa Seguradora para fornecimento de seguros de acidentes pessoais aos alunos regularmente matriculados no IF Farroupilha
Total		
Pregão Eletrônico		14
Convite		1

Tabela 2 – Licitações por Modalidade – IF Farroupilha Campus Santo Augusto:

Modalidade	Nº da Licitação	Objeto
Concorrência	01/2014	Concessão Administrativa de uso de Espaço Físico para Instalação de Uma Central de Cópias IF Farroupilha - Campus Santo Augusto
Pregão Eletrônico	04/2014	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos Agrícolas
Pregão Eletrônico	03/2014	Materiais Esportivos
Pregão Eletrônico	02/2014	Registro de Preços para eventual aquisição de conjuntos de indumentária gaúcha
Concorrência	02/2013	Construção Prédio dos Laboratórios
Pregão Eletrônico	01/2014	Contratação de Empresa para o fornecimento de refeições
Pregão Eletrônico	05/2013	Materiais Ginásio e Fechaduras
Pregão Eletrônico	02/2013	Serviços de Engenharia
Pregão Eletrônico	04/2013	Contratação de Serviços p/ Controle de Pragas
Pregão Eletrônico	16/2012	Contratação de empresa para fornecimento de refeições (almoços e lanches)
Convite	01/2013	Concessão para Lancheria/Restaurante
Concorrência	01/2013	Reforma e ampliação de rede elétrica - Campus Santo Augusto
Pregão Eletrônico	03/2013	Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação para o Campus Santo Augusto
Total		
Pregão Eletrônico		9
Convite		1
Concorrência		3

Após análise das informações obtidas através das Tabelas 1 e 2, comprova-se que a modalidade de licitação mais utilizada pela Reitoria e o Campus Santo Augusto é o pregão eletrônico, sendo que por ser modalidade de licitação virtual acaba trazendo economicidade na utilização de recursos naturais uma vez que as empresas licitantes realizam todos os procedimentos por meio do portal de compras do governo federal.

Esta evidência comprova que a Instituição procura através das suas licitações, objetivar os princípios administrativos que devem nortear todo o ente público. Niebuhr (2008, p.36) conceitua princípio, nos seguintes termos:

Na linguagem comum, princípio significa o começo, o início, a base, o ponto de partida. Esse sentido é aproveitado no Direito. Já que os princípios jurídicos consubstanciam a base, o ponto de partida, a estrutura sobre a qual se constrói o ordenamento jurídico. Daí a importância deles, porque, para se compreender as leis, é fundamental que se compreenda o que deu origem e serviu de inspiração a elas.

Por ter abrangência maior do que o pregão presencial, o pregão eletrônico acaba criando um cenário de maior competitividade nos lances. Conseqüentemente, com maior competitividade espera-se encontrar maior economicidade no certame conforme Pereira (2009):

O pregão é uma modalidade de licitação que tem permitido incrementar a competitividade e agilidade nas contratações, possibilitando atender ao princípio da economicidade, uma vez que, com ela, quase sempre é alcançada uma redução considerável dos custos vis-à-vis as modalidades licitatórias tradicionais (BRAGA et al, 2008, p. 12).

4.1 Reitoria – IF Farroupilha

Uma vez identificada a principal modalidade licitatório utilizada, foram analisados os Editais para identificação dos bens, serviços e práticas sustentáveis na Reitoria do IF Farroupilha no período de 2013 a 2014 (Tabela 3), após, foram

comparadas o total de licitações por modalidade de acordo com a citação de bens, serviços ou práticas sustentáveis (Quadro 2), como segue:.

Tabela 3 – Identificação de Bens, Serviços e Práticas Sustentáveis nas licitações da Reitoria do IF Farroupilha:

Modalidade	Nº da Licitação	Objeto	Bens, Serviço ou Prática Sustentável
Pregão Eletrônico	07/2014	Aquisição de solução completa de backup	<p>Edital:</p> <p>DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</p> <p>21.1. Os bens deverão ser entregues e instalados nos termos e prazos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, após o envio da nota de empenho, ressaltando a necessidade de ser respeitado e cumprido o compromisso especificado no Termo de Referência, e observado as exigências de caráter de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL constantes na IN MPOG/SLTI Nº 01/2010, dentre os tais, os seguintes:</p> <p>21.2. Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;</p> <p>21.3. Que os produtos utilizados no desenvolvimento do objeto não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs);</p> <p>21.4. Que sejam observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos similares.</p>
Pregão Eletrônico	04/2014	Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	<p>Edital:</p> <p>20. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</p> <p>20.1. Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as obrigações quanto à responsabilidade do fornecedor pela logística reversa dos materiais.</p> <p>20.2. Dentre as recomendações sustentáveis, a presente licitação observará também, no que couberem, os critérios elencados na Instrução Normativa nº 1, de 19/01/10, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, e no art. 4º do Decreto nº 7.746/2012.</p>

Pregão Eletrônico	02/2014	<p>Contratação de Prestação de Serviços de cópias e impressões, englobando fornecimento de equipamentos e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.</p>	<p>Edital: 22. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 22.1. Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as obrigações quanto à responsabilidade do fornecedor pelos materiais e equipamentos fornecidos. 22.2. Dentre as recomendações sustentáveis, a presente licitação observará também, no que couberem, os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa nº 1, de 19/01/10, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, e no art. 4º do Decreto nº 7.746/2012: 22.3. Entregar os equipamentos e demais componentes que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 22.4. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 22.5. Acondicionar os equipamentos e demais componentes, preferencialmente, em embalagens individuais, adequadas, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.</p>
Pregão Eletrônico	03/2014	<p>Contratação de Empresa Seguradora, que fornecerá seguros de acidentes pessoais aos alunos regularmente matriculados no IF Farroupilha, nas modalidades presenciais</p>	<p>Não há registros.</p>

Pregão Eletrônico	05/2014	Aquisição de elevador, incluindo o fornecimento e a instalação para atender as necessidades do IF Farroupilha - Campus Santo Ângelo/RS.	<p>Edital:</p> <p>21. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</p> <p>21.1. Os bens deverão ser entregues nos termos e prazos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, após o envio da nota de empenho e assinatura do termo de contrato, ressaltando a necessidade de ser respeitado e cumprido o compromisso especificado no Termo de Referência, e observado as exigências de caráter de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL constantes na IN 01/2010, dentre os tais, os seguintes:</p> <p>21.2. Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;</p> <p>21.3. Que os produtos utilizados no desenvolvimento do serviço não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);</p> <p>21.4. Que sejam observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos similares.</p>
Pregão Eletrônico	01/2014	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de editoração e publicação de textos	<p>Edital:</p> <p>23. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL</p> <p>23.1. Os serviços deverão ser executados nos termos e prazos estabelecidos no Termo de Referência - ANEXO I deste Edital, após o envio da nota de empenho, ressaltando a necessidade de ser respeitado e cumprido o compromisso especificado no Termo de Referência, e observado as exigências de caráter de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL constantes na IN 01/2010, dentre os tais, os seguintes:</p> <p>23.2. Que os serviços produzidos sejam constituídos, no todo ou em parte, por material, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;</p> <p>23.3. Que os serviços executados devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;</p> <p>23.4. Que os produtos utilizados no desenvolvimento do serviço não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);</p> <p>23.5. Que sejam observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos similares, conforme o caso.</p>

Pregão Eletrônico	07/2013	Contratação de Empresa Especializada na prestação mensal de serviços de Intérprete de Libras e Transcritor de Braille para atender as necessidades do IF Farro	Não há registros.
Convite	01/2013	Concessão onerosa de uso de área de terra agricultável pertencente ao IF Farroupilha - Campus Santo Ângelo	Traz menção a IN SLTI/MPOG nº 01/2010 (sustentabilidade ambiental) no preambulo do Edital
Pregão Eletrônico	09/2013	CONTRATAÇÃO DO LICENCIAMENTO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO ? SIG PARA O IF FARROUPILHA.	Não há registros.
Pregão Eletrônico	06/2013	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação	Edital: 2.1.4 A aquisição é necessária para que o IF FARROUPILHA possa cumprir a sua missão de "Promover a educação profissional, científica e tecnológica por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos com o desenvolvimento sustentável". 2.1.6 Devem ser destacadas algumas vantagens decorrentes dessa aquisição, especialmente no que diz respeito à flexibilidade, mobilidade, produtividade, facilidade de uso, facilidade de instalação aliada aos baixos custos de implementação. Cabe ainda ressaltar que a aquisição das soluções aqui propostas corroboram com os valores desta instituição, onde podemos destacar a preocupação com o desenvolvimento sustentável ajudado pela solução de videoconferência que resultará na diminuição dos poluentes emitidos no deslocamento para reuniões e na qualidade nos serviços prestados ajudado pelas soluções de infraestrutura aqui apresentadas. 2.2.1 Com a contratação prevista pretende-se alcançar os seguintes benefícios: 2.2.1.1.1 assegurar a sustentabilidade dos serviços que envolvem a infraestrutura de tecnologia da informação;

Pregão Eletrônico	08/2013	Contratação de serviços comuns de engenharia, para execução de rede elétrica interna de média tensão com instalação de cabine de medição junto ao IF Farroupilha-Campus Santo Angelo	<p>Edital:</p> <p>X. Observar e cumprir as exigências da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental. Sendo obrigatórios os seguintes procedimentos:</p> <p>(a) Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto n°48.138, de 8 de outubro de 2003;</p> <p>(b) Observe a resolução do CONAMA n°20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruídos no seu funcionamento;</p> <p>(c) Forneça aos seus empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;</p> <p>(d) Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução do consumo de energia elétrica, de consumo de água, e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;</p> <p>(e) Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;</p> <p>(f) Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;</p> <p>(g) O executor deverá apresentar a comprovação da origem da madeira a ser utilizada na obra ou serviço.</p>
Pregão Eletrônico	03/2013	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância Armada diurna e noturna 12x36, para o IF Farroupilha.	Não há registros.
Pregão Eletrônico	04/2013	Aquisição de materiais de consumo permanentes diversos.	Não há registros.
Pregão Eletrônico	02/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns, de natureza continuada, na área específica motorista, habilitado na categoria "D"	Não há registros.

Pregão Eletrônico	01/2013	Contratação de Empresa Seguradora para fornecimento de seguros de acidentes pessoais aos alunos regularmente matriculados no IF Farroupilha	Não há registros.
-------------------	---------	---	-------------------

Modalidade	Ano	Qtd	Consta menção de Bens, Serv. ou Prát. Sust? Qtd	% Licitação Sustentável
Pregão eletrônico	2013	8	3	37,50%
Pregão eletrônico	2014	6	5	83,33%
Convite	2013	1	1	100%

Quadro nº 2 – Quadro Comparativo – Bens, Serviços e Práticas Sustentáveis.

Observando os dados obtidos nas Tabelas nº 3 e Quadro nº 2, percebe-se que houve uma evolução nas licitações sustentáveis realizadas pela Reitora do IF Farroupilha. É possível identificar que no ano de 2013, dos oito pregões eletrônicos realizados, três trazem menção de bem, serviço ou prática sustentável no edital, sendo estes números equivalentes a 37,50% das licitações realizadas neste ano.

Já em 2014, houve um aumento considerável nas licitações sustentáveis, onde das seis licitações realizadas, cinco continham menção de bem, serviço ou prática sustentável, equivalente a 83,33% das licitações do ano.

Cabe registrar, que na única licitação na modalidade Convite, realizada em 2013, consta apenas a menção da IN SLTI/MPOG nº 01/2010 (sustentabilidade ambiental) no preâmbulo do Edital.

Diante dos dados apresentados, percebe-se que a Reitoria do IF Farroupilha vem evoluindo em suas licitações, onde é possível identificar bens, serviços e práticas sustentáveis nas mesmas. Contudo, por tratar-se de um trabalho constante, espera-se que as licitações busquem uma evolução gradual em busca da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável.

Para Terra, Csipai e Uchida (2011, p.236) é dever da Administração de exigir, na habilitação, o cumprimento de requisitos ambientais expressamente previstos em legislação especial.

A respeito da possibilidade da Administração inserir critérios socioambientais na especificação técnica do objeto a ser licitado é evidenciado (em nível federal), no art. 3º do Decreto nº 7.746/2012, o qual foi claro ao prever que “os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata o artigo 2º serão veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada”.

Quanto a este ponto, registram-se os ensinamentos de Costa (2011):

Uma saída para este impasse pode estar na correta e adequada especificação do objeto. Poder-se-ia alegar que estaria havendo uma restrição da competitividade. Ora, especificar de forma precisa o objeto a ser contratado é obrigação do gestor. E ao escolher, já foi feita uma restrição. O que a Corte de Contas não aceita é a restrição descabida e desarrazoada. Escolher pressupõe discriminar. Essa medida afasta por completo a noção equivocada do dever de tratar igualmente todos os licitantes nos procedimentos licitatórios. Isonomia não significa, necessariamente, possibilitar o tratamento igual a situações diferentes.

Reforçando o entendimento de Costa (2011), Barcessat (2011, p.75) explica que “o que a lei proíbe são exigências que não se sustentam juridicamente, que não guardem consonância como objeto e objetivos da licitação”.

Registra-se que a Reitoria é identificada como centro regulador e de consulta para os demais campi do IF Farroupilha, logo é possível identifica-la como o Educador Ambiental nas licitações deste órgão.

4.2 Campus Santo Augusto.

A pesquisa realizada nas licitações do Campus Santo Augusto tomou como base o período de 2013 a 2014, onde foram efetuadas a identificação de bens, serviços e práticas sustentáveis (Tabela 4); após, foram comparadas o total de licitações por modalidade de acordo com a citação de bens, serviços ou práticas sustentáveis (Quadro 3), como segue:

Tabela 4 – Identificação de Bens, Serviços e Práticas Sustentáveis nas licitações do Campus Santo Augusto:

Modalidade	Nº da Licitação	Objeto	Bens, Serviço ou Prática Sustentável
Concorrência	01/2014	Concessão Administrativa de uso de Espaço Físico para Instalação de Uma Central de Cópias IF Farroupilha - Campus Santo Augusto	Edital: 9.16. Responsabilizar-se pela separação, acondicionamento selecionado e entrega em local previamente determinado pela Concedente, dos resíduos inaproveitáveis gerados pelo estabelecimento. Quanto à destinação ambiental dos resíduos e lixo, é de responsabilidade da Concessionária: 9.16.1 Responsabilizar-se pelo controle e destinação ambiental dos resíduos dos serviços reprográficos e de acordo com a legislação vigente;
Pregão Eletrônico	04/2014	Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos Agrícolas	Edital: 20 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 20.1 Os bens deverão ser entregues e instalados nos termos e prazos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, após o envio da nota de empenho, ressaltando a necessidade de ser respeitado e cumprido o compromisso especificado no Termo de Referência, e observado as exigências de caráter de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL constantes na IN MPOG/SLTI nº 01/2010, dentre os tais, os seguintes: 20.2 Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte; 20.3 Que os produtos utilizados no desenvolvimento do objeto não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 20.4 Que sejam observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos similares, no que couber.
Pregão Eletrônico	03/2014	Materiais Esportivos	Edital: 15.3 Na entrega dos produtos, sempre que possível, a licitante deverá observar as seguintes orientações quanto à sustentabilidade ambiental: 15.4 Acondicionar os produtos preferencialmente em embalagem individual, adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o

			transporte e armazenamento.
Pregão Eletrônico	02/2014	Registro de Preços para eventual aquisição de conjuntos de indumentária gaúcha	Não há menção.
Concorrência	02/2013	Construção Prédio dos Laboratórios	Edital: 18.30. Observar fielmente as exigências da INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental. Sendo obrigatórios os seguintes procedimentos: 18.30.1. use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
Pregão Eletrônico	01/2014	Contratação de Empresa para o fornecimento de refeições	Edital: 9.4.4 Documento comprobatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da IN SLTI/MPOG 01/2010, conforme previsto em seu artigo 5º: 9.4.4.1 Por declaração, com firma reconhecida em cartório de Registro Público, onde a licitante afirma possuir o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN SLTI/MPOG 01/2010; 9.4.4.2 Ou apresentação de documento comprobatório (atestado, declaração, certificado, registro, credenciamento, etc), emitido por Órgãos Públicos de qualquer ente da Federação que tenha competência legal na área ambiental que o produto ofertado, comercializado ou o fornecedor, distribuidor ou fabricante está devidamente cadastrado, registrado no respectivo Órgão; 9.4.4.3 Ou apresentação de documentos, registrados em Cartório de Ofícios de Registros Públicos que o fornecedor está em fase de implantação de práticas sustentáveis, informando, no referido documento quais são as práticas já implantadas e quais as metas pretendidas a atingir na questão da sustentabilidade ambiental.

Pregão Eletrônico	05/2013	Materiais Ginásio e Fechaduras	<p>Edital:</p> <p>15.13 Os materiais deverão ser entregues nos termos e prazos estabelecidos no Termo de Referência anexo deste Edital, após o envio da nota de empenho, ressaltando a necessidade de ser respeitado e cumprido o compromisso especificado no Termo de Referência, e observado as exigências de caráter de SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL constantes na IN 01/2010, dentre os seguintes:</p> <p>15.13.1 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;</p> <p>15.13.2 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;</p> <p>15.13.3 Que os produtos utilizados no desenvolvimento do serviço não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).</p>
Pregão Eletrônico	02/2013	Serviços de Engenharia	<p>Edital:</p> <p>8.7.4 Declaração de que a licitante se responsabiliza, sem nenhum custo para o IF Farroupilha e no que couber, pela aplicação dos critérios de sustentabilidade ambiental, conforme disposto na IN SLTI/MPOG nº 01, de janeiro de 2010. Na falta de tal declaração será considerada aceita a condição desta alínea.</p>
Pregão Eletrônico	04/2013	Contratação de Serviços p/ Controle de Pragas	<p>Edital:</p> <p>8.5.1 Licença Ambiental expedida pela FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental, em plena validade;</p>

Pregão Eletrônico	16/2012	Contratação de empresa para fornecimento de refeições (almoços e lanches)	<p>Edital: Documento comprobatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da IN SLTI/MPOG 01/2010, conforme previsto em seu artigo 5º:</p> <p>i. Por declaração, com firma reconhecida em cartório de Registro Público, onde a licitante afirma possuir o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN SLTI/MPOG 01/2010;</p> <p>ii. Ou apresentação de documento comprobatório (atestado, declaração, certificado, registro, credenciamento, etc), emitido por Órgãos Públicos de qualquer ente da Federação que tenha competência legal na área ambiental que o produto ofertado, comercializado ou o fornecedor, distribuidor ou fabricante está devidamente cadastrado, registrado no respectivo Órgão;</p> <p>iii. Ou apresentação de documentos, registrados em Cartório de Ofícios de Registros Públicos que o fornecedor está em fase de implantação de práticas sustentáveis, informando, no referido documento quais são as práticas já implantadas e quais as metas pretendidas a atingir na questão da sustentabilidade ambiental.</p>
-------------------	---------	---	---

Convite	01/2013	Concessão para Lancheria/Restaurante	<p>Edital:</p> <p>15.3.2.31. A Cessionária deverá usar práticas sustentáveis na execução de suas atividades, no que couber, e prezar pela racionalização e economicidade no uso dos materiais e serviços prestados.</p> <p>15.3.2.32. A CESSIONÁRIA deverá adotar, conforme IN 01/2010 (Critérios de Sustentabilidade Ambiental), as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços quando couber:</p> <p>I – usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;</p> <p>II – adotar medidas para evitar desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto n.º 48.138, de 8 de outubro de 2003;</p> <p>III – Observar a Resolução CONAMA n.º 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;</p> <p>IV – fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fazem necessários, para a execução de serviços;</p> <p>V – realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;</p> <p>VI – realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/mare n.º 6, de 03 de novembro de 1995 e do Decreto n.º 5.940, de 25 de outubro de 2006;</p> <p>VII – respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e</p> <p>VIII – prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA n.º 257/1999.</p> <p>Parágrafo Único – O disposto neste artigo não</p>
---------	---------	--------------------------------------	---

			impede que os órgãos ou entidades contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente [...]
Concorrência	01/2013	Reforma e ampliação de rede elétrica - Campus Santo Augusto	Edital: 20.1. O vencedor deste certame deverá atender a IN/SLTI/MPOG n° 01/2010 que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental, bem como dar formação/capacitação/instrução a seus empregados afim de que sejam respeitadas as medidas definidas nesta Instrução Normativa, em especial ao seguinte:
Pregão Eletrônico	03/2013	Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação para o Campus Santo Augusto	Edital: 16.36) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; (incluído pela IN 01/2010, art. 6°)

Modalidade	Ano	Qtd	Consta menção de Bens, Serv. Prát. Sust? Qtd	% Licitação Sustentável
Pregão eletrônico	2013	5	5	100,00%
Pregão eletrônico	2014	4	3	75,00%
Concorrência	2013	2	2	100,00%
Concorrência	2014	1	1	100,00%
Convite	2013	1	1	100,00%

Quadro 3 – Quadro Comparativo – Bens, Serviços e Práticas Sustentáveis.

De acordo com os dados obtidos através dos editais de licitação (Tabela 4 e Quadro 3) realizados pelo Campus Santo Augusto é possível afirmar que há grande sensibilidade por parte do órgão quanto às licitações sustentáveis, uma vez que somente no ano de 2014 houve uma entre quatro licitações que não fazia menção a bem, serviço ou prática sustentável.

Nisto, é possível identificar o Campus Santo Augusto também como um Educador Ambiental, pois as menções identificadas nos editais servem como referências pedagógicas para fornecedores locais e nacionais bem como para outros órgãos que venham a tomar os editais como referência.

Segundo Carvalho (2005), o educador ambiental é um profissional que remete a uma prática social, *“ultrapassando a fronteira de conversão pessoal e reconversão profissional”*. Conforme Carvalho (2004), para se tornar um educador ambiental é necessário trilhar caminhos de identificação e construção da identidade do educador ambiental, repensando em suas atitudes e agindo de maneira adequada aos princípios ecológicos.

Contudo, é necessário que Campus Santo Augusto busque a excelência em suas licitações de modo a alcançar um percentual de 100% em suas licitações, sendo que é evidente que o Campus encontre alternativas para viabilizar outros serviços e bens sustentáveis, sem buscando a celeridade, a competitividade e legalidade de seus certames.

Evidencia-se que a Instituição está em consonância com os ensinamentos de Matendo Balbino (2008, pg. 13), onde a ideia de consumidor consciente é aquele que é capaz de perceber que suas práticas de consumo geram impactos a natureza.

O consumidor consciente é capaz de enxergar os bens de consumo dos quais se utiliza, em suas totalidades, ou seja, este indivíduo passa a ver esses bens como a ponta de um enorme processo de produção e não

apenas como produtos isolados que se encontram ao seu dispor. Consequentemente, este indivíduo passa a estar ciente dos impactos que estes produtos geram sobre a natureza e sobre os sistemas social e econômico, tornando-se competente para praticar uma forma de consumo mais responsável, utilizando-se de produtos que satisfaçam as suas necessidades básicas e proporcionem uma melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo em que contribuam para a racionalização do uso de recursos naturais, redução do uso de substâncias tóxicas e diminuição da geração de poluentes e resíduo.

5 CONCLUSÃO

Os objetivos propostos para esta pesquisa foram alcançados gradualmente. Inicialmente foram identificadas a Legislação e Jurisprudência aplicadas nas licitações sustentáveis, buscando assim, pela segurança jurídica na aplicação dos atos administrativos bem como nas decisões referente às compras públicas.

No que tange a aplicação de critérios sustentáveis, foram identificados que no caso de licitações para serviço, a Administração elencou como requisito de habilitação técnica a apresentação de Declaração de Sustentabilidade Ambiental, onde a empresa declara que está praticando ações de controle de poluentes e correta destinação de materiais.

Nos casos de licitação para aquisição de bens, através de obrigações estabelecidas no edital e seu anexos, onde é possível verificar requisitos técnicos relacionados com o acondicionamento dos produtos, utilização de embalagens, que não contenham substâncias nocivas e poluentes, recomendações que a empresa procure a comercialização de produtos não poluentes e sustentáveis.

Em relação à modalidade de licitação mais utilizada pelo IF Farroupilha, constatou-se a utilização do pregão eletrônico. Essa modalidade, pelo fato de acontecer por meio virtual, acarreta vários benefícios socioambientais, como, por exemplo, a redução na taxa de gás carbônico liberada pelos automóveis, já que os licitantes podem participar dos processos sem a necessidade de locomoção.

As conclusões mencionadas afirmam que o conhecimento das Licitações Sustentáveis no IF Farroupilha é crescente. Tal fato deve ser entendido como o primeiro passo para uma expansão e difusão maior do assunto, vendo que quando essa aplicabilidade das Licitações Sustentáveis tornar-se plena, ter-se-á um aumento no número de empresas privadas, produzindo e fornecendo itens com qualidade socioambiental no nosso país.

Em relação aos materiais sustentáveis, cujas descrições constam no ANEXO A – Lista de Materiais Sustentáveis disponível no Catálogo de Materiais do Portal de Compras Governamentais do Governo Federal, é possível observar a crescente preocupação por parte do Governo Federal em aumentar o rol de materiais sustentáveis, os quais estão estimados em 990 itens até o presente momento.

5.1 Recomendações.

Em continuidade ao desenvolvimento permanente deste estudo, recomenda-se ao IF Farroupilha a elaboração de novas pesquisas quanto a bens e serviços ecologicamente corretos, bem como a adoção de critérios de sustentabilidade como requisitos de habilitação técnica desde que os mesmos não frustrem o carácter competitivo do certame.

Devido à crescente conscientização ambiental estimulada pelo alarme dos ambientalistas, ocorrência de vários desastres ambientais e alguns efeitos climáticos, a defesa e a preservação da natureza se tornaram metas prioritárias para as nações, nos últimos anos. Assim, o desenvolvimento sustentável ocupa, atualmente, a agenda política dos governos em todo o mundo na busca por padrões de vida ambientalmente corretos que permitam o bem-estar das futuras gerações.

A sustentabilidade se baseia na garantia de acesso das futuras gerações aos recursos naturais, que envolve além da questão ambiental, a preocupação social, política e econômica e que compartilha o ideal de uma sociedade mais justa. Nesse sentido, é essencial a alteração do modo de produção e consumo insustentáveis, depreciadores do meio ambiente, para um modo socioambientalmente mais adequado. A utilização do potencial poder de compra do Estado corresponde a uma importante ferramenta nesse sentido, pois, é capaz de induzir práticas de responsabilidade socioambiental junto ao mercado e à sociedade, promovendo o fortalecimento do mercado de bens e serviços sustentáveis, reduzindo a geração de resíduos e estimulando a inovação tecnológica.

No entanto, com o desenvolvimento da aplicação das licitações públicas sustentáveis à nível nacional, a tendência é que sejam incorporadas experiências bem sucedidas e que as dificuldades enfrentadas pela administração pública brasileira promova a satisfação das necessidades da coletividade, a redistribuição mais eficiente dos recursos e à proteção da dignidade da vida humana. Portanto, esta monografia espera contribuir para aperfeiçoar a sistematização da prática das licitações sustentáveis no âmbito do Instituto Federal Farroupilha, na perspectiva da atuação desta instituição em consonância com o Desenvolvimento Sustentável em todas as suas dimensões, além de oferecer subsídios para futuras pesquisas e debates de políticas públicas que busquem aprimorar a implantação das compras

públicas sustentáveis no Brasil, bem como a constante prática da Educação Ambiental nestes procedimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMAZONAS. **Lei nº 3.135, de 5 de junho de 2007. Institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e estabelece outras providências.** Manaus/AM, 5 de jun de 2007. Disponível em: <

<http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/Normas/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Lei%20Estadual/Ano%202007/Arquivo/LE%203135%2007.htm>>

Acessado em: 05 de maio de 2015.

BALBINO; B. M. **Conhecendo a História Oculta das coisas em busca de um consumo responsável: cartilha de base para iniciativas educacionais formais e informais (2008).** Disponível em:

<http://Www.Athena.Biblioteca.Unesp.Br/Exlibris/Bd/Tcc/Bbo/3149/2008/Balbino_Bm_Tcc_Bot.Pdf> Acessado em: 19 de junho de 2015.

BARCESSAT, L. **Papel do estado brasileiro na ordem econômica e na defesa do meio ambiente: necessidade de opção por contratações públicas sustentáveis.** In: SANTOS, Murillo Giordan;

BARKI, T. V. P. (Coord.). **Licitações e contratações públicas sustentáveis.** Belo Horizonte: Fórum, 2011. cap. 3, p. 67-80.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.** Brasília, DF, 27 de abril de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm> Acessado em: 10 de maio de 2015.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.** Brasília, DF, 21 jun. 1999. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm> Acessado em: 10 de maio de 2015.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências.** Brasília, DF, 29 dez. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm> Acessado em: 10 de maio de 2015.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.** Brasília, DF, 2 ago. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> Acessado em: 10 de maio de 2015.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010. Altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e revoga o § 1º do art. 2º da Lei no 11.273, de 6 de fevereiro de 2006.** Brasília, DF, 15 ago. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1> Acessado em: 10 de maio de 2015.

BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012. Regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.** Brasília, DF, 5 jun. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm> Acessado em: 10 de maio de 2015.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. **IN SLTI/MPOG nº 01/2010, de 19 de janeiro de 2010. Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,**

contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Brasília, DF, 19 jan. 2010. Disponível em: <<http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=295>> Acessado em: 15 de maio de 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania, Coordenação-Geral de Educação Ambiental. **Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.** Brasília, DF. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao13.pdf>> Acessado em: 10 de maio de 2015.

CARVALHO, I.C.M. **Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico.** São Paulo: Cortez, 2004.

CARVALHO, I. C. M. **A invenção do sujeito ecológico: identidades e subjetividade na formação dos educadores ambientais.** In: Sato, M. & Carvalho, I. C. M. (orgs) EducaçãoAmbiental; pesquisa e desafios. Porto Alegre, Artmed, 2005.

COSTA, C. E. L. **As licitações sustentáveis na ótica do controle externo. 2011.** 56 f. Artigo apresentado como requisito parcial (Especialização em Auditoria e Controle Governamental) — Instituto Serzedello Corrêa – ISC/TCU, Brasília, DF, 2011. Disponível em: <<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2435919.PDF>>. Acesso em: 19 de junho de 2015.

GIL, A.C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6ª Edição. São Paulo, Editora Atlas, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – REITORIA. **Licitações.** Disponível em: <<http://www.iffarroupilha.edu.br/site/conteudo.php?cat=56>> Acessado em: 10 de maio de 2015.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – CAMPUS SANTO AUGUSTO. **Licitações**. Disponível em: <<http://www.sa.iffarroupilha.edu.br/site/conteudo.php?cat=57>> Acessado em: 10 de maio de 2015.

MICHEL, M. H. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos**. São Paulo: Atlas, 2005.

MINAYO, M. C. de S. et al. (Org.) **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 80 p.

NIEBUHR, J. M. **Licitação pública e contrato administrativo**. Curitiba: Zênite, 2008.

PARANÁ. **Decreto nº 6.252, de 22 de março de 2006. Dispõe sobre a integração de considerações ambientais nas licitações e nos contratos públicos do Estado do Paraná**. Curitiba, 22 mar. 2006. Disponível em: <<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=41580&indice=1&totalRegistros=1>> Acessado em: 05 de maio de 2015.

PEREIRA, V. B. **O Princípio da Economicidade no Âmbito das Licitações Públicas**. *Revista Contabilidade e Amazônia, Primeira Edição, 2009*. Disponível em: <<http://www.contabilidadeamazonia.com.br/ver_artigo.php?id=22>. Acesso em 19 de junho de 2013.

REVEILLEAU, A. C. A. A. **Política Nacional De Resíduos Sólidos: Aspectos Da Responsabilidade Dos Geradores Na Cadeia Do Ciclo Da Vida Do Produto**. Conferência Sub-regional de Educação Ambiental para a Educação Secundária – Chosica/Peru. *Revista Internacional Direito e Cidadania*. - Disponível em: <<http://www.reid.org.br/?CONT=00000272>> Acessado em: 10 de maio de 2015.

SILVA, D. A. **Tributos Verdes: proteção ambiental ou uma nova roupagem para antigas finalidades**. - Disponível em: <http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/2012_08_4993_5023.pdf> Acessado em: 05 de maio de 2015.

TERRA, L. M. J.; CSIPAI, L. P.; UCHIDA, M. T. **Formas práticas de implementação das licitações sustentáveis: três passos para a inserção de critérios socioambientais nas contratações públicas.** In: SANTOS, Murillo Giordan; BARKI, Teresa Villac Pinheiro (Coord.). **Licitações e contratações públicas sustentáveis.** Belo Horizonte: Fórum, 2011. cap. 10.

THE UNITED STATES OF AMERICA, The White House, **Executive Order 12873**, October 20, 1993. **Federal Acquisition, Recycling, and Waste Prevention.** Washington, D.C., October 20, 1993. Disponível em: <<http://www.epa.gov/epp/pubs/eo12873.pdf>> Acessado em: 10 de maio de 2015

ANEXO

ANEXO A – Lista de Materiais Sustentáveis disponível no Catálogo de Materiais do Portal de Compras Governamentais do Governo Federal.

Nº	Código	Descrição
1	200384	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 96, largura 66, cor br
2	200385	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 90, comprimento 96, largura 66, cor bra
3	222336	fita enxertia, material cera biodegradável, largura 1,27, comprimento 20, aplicação enxertia plantas
4	222337	fita enxertia, material cera biodegradável, largura 2,54, comprimento 20, aplicação enxertia plantas
5	225710	pano prato, material esponja vegetal, comprimento 60, largura 33, cor azul, características adiciona
6	225711	pano prato, material esponja vegetal, comprimento 60, largura 33, cor rosa, características adiciona
7	226694	detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alq
8	226695	detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alq
9	226696	detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alq
10	226697	detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alq
11	226698	detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alq
12	229372	pano prato, material esponja vegetal, comprimento 60, largura 33, características adicionais absorve
13	229583	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes dupla, tipo caixa triplex, tipo fechamento lateral c
14	229739	solução limpeza multiuso, composição básica tensoativos aniônicos biodegradáveis/não iônicos/, aspec
15	229999	cartucho toner impressora apple, referência cartucho m1960g-a, referência impressora laserwrite 360,
16	230135	solução limpeza multiuso, composição básica tensoativos aniônicos biodegradáveis/não iônicos/, aspec
17	230626	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6615-d, referência impressora deskjet 810c / 8
18	230817	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bc-02, referência impressora bj-10/ 10e/ 10ex/
19	230818	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bc-20, referência impressora bcj-4.000/4.100/ 4
20	230820	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bc-05, referência impressora bjc-210/240/250/1.
21	230825	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51629-a, referência impressora deskjet 600/600c

22	230827	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51645-a, referência impressora deskjet 710c/720
23	230829	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51649-a, referência impressora deskjet 600/600c
24	230872	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6614-d, referência impressora deskjet dj610c,
25	231866	cartucho tinta impressora epon, referência cartucho s-020089, referência impressora stylus color 40
26	232198	cartucho tinta impressora epon, referência cartucho s-020097, referência impressora stylus color 20
27	232373	detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético., componente ativo linear alq
28	232444	cartucho tinta impressora epon, referência cartucho s-020191, referência impressora stylus colors 4
29	232446	cartucho tinta impressora epon, referência cartucho s-020093, referência impressora stylus color 40
30	232447	cartucho tinta impressora epon, referência cartucho s-020189, referência impressora stylus color 74
31	232574	impressora jato tinta, resolução impressão 2400 x 1200, velocidade impressão preto e branco 17, velo
32	232670	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c1823-t, referência impressora deskjet 710c/720
33	233809	alvejante tecido, aplicação lavanderia hospitalar, material pó clorada, biodegradável, cor branca, o
34	234029	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho sf214lt1, referência impressora sf
35	234302	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51625-a, referência impressora série 300/400/50
36	234303	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51626-a, referência impressora série 300/400/50
37	234431	desodorante / aromatizante de ambiente, tipo aerosol, aroma lavanda, uso geral, características adic
38	235055	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 90, comprimento 96, largura 66, cor azu
39	235056	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 90, comprimento 96, largura 66, cor ver
40	236605	saponáceo, composição detergente, aplicação limpeza pisos, paredes e louças, características adicion
41	236637	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51641-a, referência impressora série 800/1000,
42	238703	cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência cartucho 113r00296, referência impressora la
43	238795	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3903-a, referência impressora laserjet 5p/5mp/6p/
44	238912	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4092-a, referência impressora laserjet 1100/1100a
45	238913	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c7115-a, referência impressora laserjet serie 1200
46	238926	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6578-a, referência impressora deskjet 900/930/110
47	239104	cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência cartucho 113r00265, referência impressora la

48	239127	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4096-a, referência impressora laserjet série 2100
49	239208	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 1380850, referência impressora lexmark 4039/3
50	239499	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 12a1970, referência impressora 700 colorjet /
51	239500	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 12a1980, referência impressora 700 colorjet /
52	239901	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bci-21, referência impressora bcj-4.000/4.100/
53	239931	cartucho toner impressora epson, referência cartucho s-051011, referência impressora al 1000/1500, t
54	239932	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 12b0090, referência impressora optra w-820, t
55	240041	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6625-a, referência impressora deskjet 840c, ti
56	240242	removedor, tipo alcalino, cor incolor, aspecto físico líquido, aplicação manutenção e conservação be
57	241573	secante, aspecto físico líquido, cor branca, composição tensoativos aniônicos biodegradáveis, diluíç
58	241703	saponáceo, composição tensoativos aniônicos, alcalinizantes, agente, aplicação limpeza pisos, parede
59	241704	saponáceo, composição sabão côco, tensoativos aniônicos, carboidratos,, aplicação limpeza pisos, pa
60	241759	cartucho toner impressora hp, referência cartucho 92298-a, referência impressora laserjet série 4l/4
61	242457	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 17g0154, referência impressora optra m410 / m
62	242458	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 17g0152, referência impressora optra m410 / m
63	242459	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 4k00199, referência impressora optra m410 / m
64	242460	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 1382925, referência impressora optra s, tipo
65	242462	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bci-21, referência impressora bcj-4.000/4.100/
66	242463	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bc-21e, referência impressora bcj-4.000/4.100/
67	242465	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c1823-d, referência impressora deskjet 710c/720
68	242466	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6578-d, referência impressora deskjet 900/930/
69	242467	cartucho tinta impressora xerox, referência cartucho 108r140, referência impressora inkjet xj-4257 /
70	242469	cartucho tinta impressora xerox, referência cartucho 108r141, referência impressora inkjet xj-4257 /
71	242471	cartucho tinta impressora xerox, referência cartucho 8r07638, referência impressora inkjet xj-4c, xj
72	242472	cartucho toner impressora unisys, referência cartucho símbolo 90.9166.860, referência impressora l3r
73	242473	cartucho toner impressora okidata, referência cartucho 52109201, referência impressora ol 1200/0kipa

74	242474	cartucho tinta impressora olivetti, referência cartucho b0218r, referência impressora art jet 20, co
75	242475	cartucho tinta impressora olivetti, referência cartucho b0217g, referência impressora art jet 20, co
76	242476	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho s-020108, referência impressora stylus color 80
77	243669	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 13t0101, referência impressora lexmark optra
78	243673	cartucho toner impressora epson, referência cartucho so50010, referência impressora epl 5700, tipo c
79	243873	detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético., componente ativo linear alq
80	243874	detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético., componente ativo linear alq
81	244138	saponáceo, composição detergente, aniônico, corante, aromatizante e ele-, aplicação limpeza, caracte
82	244322	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 27 - c8727-a, referência impressora deskjet 332
83	244327	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51640-a, referência impressora deskjet 1200c, t
84	244902	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3906-a, referência impressora laserjet 5l/6l, tip
85	245606	impressora laser, tensão alimentação 110/200, resolução impressão 1.200, velocidade impressão preto
86	246217	limpador base ácida, composição básica ácido alquilsofônico e ácido clorídrico, aspecto físico líqui
87	246288	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 13400hc, referência impressora colorjet 1000/
88	246289	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 13619hc, referência impressora colorjet 1000/
89	246291	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho t017311, referência impressora stylus color 777
90	246292	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho t018311, referência impressora stylus color 777
91	246468	impressora laser, tensão alimentação 110/220, resolução impressão 1.200 x 1.200, velocidade impressã
92	246708	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 15, cor cinza, espessura 2,20, comprimento 1.000, larg
93	246875	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho so 20187, referência impressora stylus 440, tip
94	246905	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho so 20191, referência impressora stylus 440, tip
95	246906	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to14201, referência impressora stylus color 480
96	246907	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to13201, referência impressora stylus color 480
97	246986	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6615a, referência impressora deskjet 845c/3820, t
98	246988	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51645-a, referência impressora deskjet 870/930c
99	247021	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51649-a, referência impressora deskjet 600/600c

100	247155	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 28 - c8728-a, referência impressora deskjet 332
101	247218	impressora laser, resolução impressão 1.200 x 1.200, capacidade memórias 32, capacidade folha 1000,
102	247641	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6615-d, referência impressora deskjet 810c / 8
103	248230	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51641-a, referência impressora série 800/1000,
104	248415	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4127-x, referência impressora laserjet 4000/4050,
105	248431	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 13t0101, referência impressora e 312, tipo ca
106	248436	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c1823-a, referência impressora deskjet 710c/720c/8
107	248439	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6615a, referência impressora deskjet 810/840, tip
108	248533	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51641-a, referência impressora série 720/820/85
109	248535	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bci-21, referência impressora bjc-4.200/ 4.300/
110	248536	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6614-a, referência impressora deskjet 610/640/656
111	249012	detergente, composição tensoativo catiônico, não-iônico, alcalinizante,, componente ativo linear alq
112	249390	cartucho toner impressora okidata, referência cartucho 52109001, referência impressora okipage 10i/1
113	249677	toalha de papel, material papel alta alvura (100% fibras recicladas), tipo folha simples, compriment
114	250294	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho zt-81dr, referência impressora z 81
115	251296	limpador base ácida, composição básica composto ativo de tensoativo amônico, aspecto físico líquido,
116	251368	protetor assento sanitário, material fibras naturais, tipo uso descartável, cor branca, característi
117	252335	cartucho toner impressora ibm, referência cartucho 63h3005, referência impressora network 4312-laser
118	252336	cartucho toner impressora ibm, referência cartucho xp-12, referência impressora network 4312-laser,
119	252683	saponáceo, composição tensoativos anionico e nao-anionico, espessante,, aplicação limpeza pisos, par
120	253075	detergente, aplicação lavagem de roupas e limpeza em geral, características adicionais em pó biodegr
121	253196	detergente, composição tensoativos aniônicos/coadjuvantes/preservantes, componente ativo linear alqu
122	253313	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 20, cor cinza, comprimento 1.000, largura 800
123	254034	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6657-a, referência impressora deskjet 5550, tipo
124	254042	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 12a1970, referência impressora optra color 45
125	254045	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 12a1980, referência impressora optra color 45

126	254046	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 15m0120, referência impressora optra color 45
127	254074	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6615-d, referência impressora deskjet 810c/840
128	254081	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51626-a, referência impressora deskjet 810c/840
129	254082	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51625-a, referência impressora deskjet 810c/840
130	254084	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51649-n, referência impressora deskjet 600/600c
131	254107	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q2613a, referência impressora lj 1300, tipo cartuc
132	254108	cartucho toner impressora hp, referência cartucho 92274-a, referência impressora laserjet série 4l/4
133	254109	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4129-x, referência impressora laserjet 5000/5000n
134	254127	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 138214 / 140109a, referência impressora optra
135	254129	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 12a5845, referência impressora optra t 610/61
136	254324	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c3906-a, referência impressora laserjet 5l/6l, tip
137	254326	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho 92298-a, referência impressora laserjet série 4/4m
138	254327	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c4127-x, referência impressora laserjet 4000/4050,
139	254329	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51641-a, referência impressora deskjet 800/820/
140	254333	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51645-a, referência impressora deskjet 820/890/
141	254335	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6656a, referência impressora deskjet 5550, tipo c
142	254403	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6578-a, referência impressora officejet g/55/85/9
143	254404	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6578-a, referência impressora hp 930/950/1220, ti
144	254621	impressora jato tinta, resolução impressão policromática 2400 x 1200 dpi, velocidade impressão preto
145	254928	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to41120, referência impressora stylus c 62, tip
146	254929	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to36120, referência impressora stylus color c25
147	254930	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to40120, referência impressora stylus c 62, tip
148	255136	sabão pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, odor floral, aspecto físico pó, composição água
149	255725	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho al100td, referência impressora al 1
150	256071	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 27 - c8727-a, referência impressora deskjet 350
151	256075	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 28 - c8728-a, referência impressora deskjet 350

152	256123	cartucho tinta impressora xerox, referência cartucho 8r07881, referência impressora docuprint xj8c,
153	256124	cartucho tinta impressora xerox, referência cartucho 8r07880, referência impressora docuprint xj8c,
154	256133	cartucho tinta impressora xerox, referência cartucho 8r07881, referência impressora docuprint xj8c,
155	256134	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6578-d, referência impressora deskjet 970/930,
156	256135	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 6578-d, referência impressora deskjet 3820, tip
157	256136	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51641-a, referência impressora deskjet 800, tip
158	256137	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51645-a, referência impressora deskjet 970, tip
159	256138	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 17g0060, referência impressora z32, tipo cart
160	256139	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 17g0050, referência impressora z32, tipo cart
161	256151	impressora laser, tensão alimentação 110, resolução impressão 600 x 600, velocidade impressão colori
162	256189	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6615-n, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta,
163	256253	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4191-a, referência impressora laserjet color 4500
164	256254	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4192-a, referência impressora laserjet color 4500
165	256256	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4193-a, referência impressora laserjet color 4500
166	256257	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4194-a, referência impressora laserjet color 4500
167	256259	cartucho toner impressora hp, referência cartucho kit tambor c4195a, referência impressora laser 450
168	256468	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6578-d, referência impressora deskjet 900/930/
169	256852	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51629-a, referência impressora deskjet 600c, ti
170	256853	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51649-a, referência impressora deskjet 600c, ti
171	256854	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6614-d, referência impressora deskjet 610, tip
172	256855	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c1823-g, referência impressora deskjet 720c, ti
173	256856	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c1823-a, referência impressora deskjet 720c, tipo
174	256857	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c1823-d, referência impressora deskjet 720c, ti
175	256858	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6615a, referência impressora deskjet 840c, tipo c
176	256859	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6625-a, referência impressora deskjet 840c, ti
177	256860	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51641-a, referência impressora deskjet 800c, ti

178	256862	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6578-d, referência impressora deskjet 920c, ti
179	258990	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 10s0150, referência impressora optra e 210, t
180	258993	cartucho toner impressora/copiadora kyocera, referência cartucho tk17, referência impressora fs100/f
181	259998	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 12a6835, referência impressora t 512/520/522,
182	260000	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 08a0478, referência impressora e 320/e 322, t
183	260003	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 1382150 / 140109a, referência impressora optr
184	260004	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 12a7410, referência impressora t420, tipo car
185	260039	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c7115-a, referência impressora laserjet série 1000
186	260237	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to41020, referência impressora stylus c 62, tip
187	260490	cartucho toner impressora hp, referência cartucho hp c8061-x, referência impressora lj 4100/n/tn/dtn
188	260491	cartucho toner impressora hp, referência cartucho hp c8061-a, referência impressora lj 4100/n/tn/dtn
189	261739	bloco rascunho, material papel off-set, tipo sem pauta, comprimento 210, gramatura 75, quantidade fo
190	262462	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c9703a, referência impressora cli 2500n, tipo cart
191	262464	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c9702a, referência impressora cli 2500n, tipo cart
192	262465	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c9700a, referência impressora cli 2500n, tipo cart
193	263314	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to37020, referência impressora stylus color c25
194	263315	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho t046120, referência impressora stylus c 63, tip
195	263316	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho t047220, referência impressora stylus c 63, tip
196	263317	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho t047320, referência impressora stylus c 63, tip
197	263318	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho t047420, referência impressora stylus c 63, tip
198	263508	cartucho toner impressora / copiadora ricoh, referência impressora aficio ap600n, referência cartuch
199	263584	cartucho toner impressora tektronix phaser, referência cartucho 113y90016, referência impressora pjK
200	263585	cartucho toner impressora tektronix phaser, referência cartucho 113y90020, referência impressora pjK
201	263586	cartucho toner impressora tektronix phaser, referência cartucho 113y90018, referência impressora pjK
202	263588	cartucho toner impressora tektronix phaser, referência cartucho 113y90022, referência impressora pjK
203	264196	cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência cartucho 109r00639, referência impressora ph

204	264202	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4096-a, referência impressora laserjet série 2100
205	264249	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 25, cor cinza, espessura 2, comprimento 1.000, largura
206	264878	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6614-a, referência impressora deskjet 610/640/656
207	264879	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 27 - c8727-a, referência impressora deskjet 350
208	264880	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 28 - c8728-a, referência impressora deskjet 350
209	264881	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6657-a, referência impressora deskjet 5550, tipo
210	264882	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6656a, referência impressora deskjet 5550, tipo c
211	265103	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho sf222t1, referência impressora sf 2
212	265104	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho al1530cs, tipo cartucho reciclado,
213	265108	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho ar200, tipo cartucho reciclado, cor
214	265109	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho ar 015t, referência impressora ar 5
215	265111	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho sf7370, tipo cartucho reciclado, co
216	265115	cartucho toner impressora / copiadora ricoh, referência cartucho ft3813/4118, tipo 1205, tipo cartuc
217	265116	cartucho toner impressora / copiadora olivetti, referência cartucho 56060-2, referência impressora 9
218	265117	cartucho toner impressora tally, referência cartucho 083284, tipo impressora t9412, tipo cartucho re
219	265121	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4844-a, referência impressora inkjet 2200/2250, t
220	265123	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4838-a, referência impressora inkjet 2200/2250, t
221	265125	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4837-a, referência impressora inkjet 2200/2250, t
222	265128	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c4836-a, referência impressora inkjet 2200/2250, t
223	265623	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 120, comprimento 96, largura 66, cor be
224	266732	cartucho toner copiadora minolta, referência impressora qms 2060, tipo cartucho reciclado, cor preta
225	267757	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 1030150, referência impressora lexmark e210,
226	268022	impressora laser, tensão alimentação 110/220, resolução impressão 600 x 600, velocidade impressão pr
227	268635	cartucho toner impressora / copiadora sharp, referência cartucho al 1645, referência impressora al 1
228	268696	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 1382920, referência impressora optra s 1250/1
229	269708	veículo utilitário, tipo motor álcool ou bi-combustível, tipo direção mecânica, características adic

230	271262	cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência cartucho 113r00333, referência impressora s-
231	271681	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3900-a, referência impressora laserjet 4v/4mv, ti
232	272029	refrigerador doméstico, capacidade 340 a 360, voltagem 110, características adicionais com selo de c
233	272421	veículo utilitário, tipo motor álcool ou bi-combustível, tipo direção mecânica, características adic
234	272615	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51644-c, referência impressora deskjet 430/450c
235	272616	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51644-y, referência impressora deskjet 430/450c
236	272617	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51644-m, referência impressora deskjet 430/450c
237	272631	cartucho tinta impressora hp, referência impressora série 600, tipo cartucho reciclado, cor tinta pr
238	272632	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, capacidade 36, referência
239	272634	cartucho tinta impressora hp, referência impressora série 600, tipo cartucho reciclado, cor tinta pr
240	272635	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp c6625-a, referência impressora deskjet 800, tip
241	272637	cartucho tinta impressora hp, referência impressora deskjet 800, tipo cartucho reciclado, cor tinta
242	272638	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 40, referência ca
243	272641	cartucho tinta impressora hp, referência impressora deskjet 600, tipo cartucho reciclado, cor tinta
244	274263	aditivo, componente básico resina vegetal, aplicação argamassa para construção, características adic
245	274908	impressora laser, tensão alimentação 110/220, resolução impressão 1.200 x 1.200, velocidade impressã
246	275246	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho s-020034, referência impressora stylus colors 4
247	275248	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho s-020187, referência impressora stylus colors 4
248	275249	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho s-020036, referência impressora stylus pro/pro
249	275512	caixa embalagem, material papelão, tipo com tampa, comprimento 331, largura 232, altura 153, caracte
250	275514	caixa embalagem, material papelão, tipo onda simples, comprimento 370, largura 185, altura 355, cara
251	275526	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho s-020034, referência impressora stylus colors 4
252	275530	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho s-020036, referência impressora stylus colors 4
253	275531	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho s-020187, referência impressora stylus colors 4
254	276117	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 18, cor cinza, espessura 2,20, comprimento 96, largura
255	276118	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 15, cor cinza, espessura 2,20, comprimento 96, largura

256	276205	agente espumante, aspecto físico líquido, solubilidade água, concentração 0,25 a 1/100, cor amarelo
257	276206	agente espumante, aspecto físico líquido, solubilidade água, concentração 1 a 3/100, cor amarelo cla
258	276310	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 40, cor cinza, espessura 2,20, comprimento 96, largura
259	276934	cartucho toner impressora okidata, referência cartucho 42103001, referência impressora okipage b4100
260	276936	cartucho toner impressora okidata, referência cartucho 42102901, referência impressora okipage b4100
261	279840	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes dupla, tipo fechamento lateral colado e grampeado, c
262	279841	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes dupla, tipo fechamento lateral colado e grampeado, c
263	279842	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes dupla, tipo fechamento lateral colado e grampeado, c
264	279844	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes dupla, tipo fechamento lateral colado e grampeado, c
265	279848	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 20k1403, referência impressora c510, tipo car
266	279851	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 20k1402, referência impressora c510, tipo car
267	279852	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 20k1401, referência impressora c510, tipo car
268	279854	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 20k1400, referência impressora c510, tipo car
269	282179	cartucho toner impressora brother, referência cartucho tn-460, referência impressora hl 1440, tipo c
270	283273	cartucho toner impressora tally, referência cartucho 083267, tipo impressora t9021, tipo cartucho re
271	283325	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q2612a, referência impressora laserjet 1010, tipo
272	283789	aromatizante ambiental, aroma lavanda, aplicação geral, apresentação aerosol, características adicio
273	285116	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 12a8400, referência impressora lexmark e230/3
274	285498	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6656a, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta,
275	285514	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, capacidade 8, referência
276	285554	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bci-24, tipo cartucho reciclado, cor tinta pret
277	285555	cartucho tinta impressora canon, referência cartucho bci-24, tipo cartucho reciclado, cor tinta colo
278	285738	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q6511x, referência impressora laserjet 2420 dn, ti
279	285794	secante, aspecto físico líquido, composição tensoativos aniônicos biodegradáveis, características ad
280	287588	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 12a8302, referência impressora e330, tipo car
281	288372	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 90, comprimento 96, largura 66, cor ama

282	288528	veículo passeio, tipo motor bi-combustível, potência motor 95, carga útil 380, capacidade passageiro
283	288538	veículo transporte, tipo minivan, capacidade transporte passageiros 7, potência mínima 120, combustí
284	288791	cartucho toner impressora brother, referência cartucho tn-430, referência impressora hl 1450, tipo c
285	289843	veículo passeio, tipo motor bi-combustível, potência motor mínimo 97, capacidade passageiro 5, tipo
286	290181	formulário oficial, material papel alta alvura (100% fibras recicladas), gramatura 75, modelo archiv
287	291296	anticorrosivo, aplicação lubrificante/desengraxante/antioxidante/penetrante, aspecto físico líquido,
288	292809	veículo utilitário, tipo motor álcool ou bi-combustível, tipo direção hidráulica, potência motor 100
289	292861	papel embrulho, tipo papel reciclado, apresentação folha, largura 66, comprimento 96, cor parda, gra
290	292992	impressora laser, tensão alimentação 110, resolução impressão 1.200 x 1.200, capacidade memórias 64
291	293011	impressora laser, tensão alimentação 110, resolução impressão 600 x 600, velocidade impressão colori
292	294133	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 30, cor cinza, espessura 1,20, comprimento 1.000, larg
293	294206	automóvel, tipo motor 1.8, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência 105, torqu
294	294931	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, capacidade 10, referência
295	294933	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 10, referência ca
296	294936	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, capacidade 19, referência
297	295210	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q2610a, referência impressora laserjet série 2300,
298	295800	anticorrosivo, aplicação tanques de óleo diesel, aspecto físico líquido, características adicionais
299	295801	anticorrosivo, aplicação partes externas e metálicas dos implementos agrícola, aspecto físico líquido,
300	296293	protetor assento sanitário, material cartão duplex, tipo uso descartável, cor branca, característica
301	296321	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51645-a, tipo cartucho reciclado, cor tinta pre
302	296365	detergente, composição tensoativos aniônicos biodegradáveis, aplicação remoção gordura e sujeira em
303	297463	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 21, rendimento 2.
304	297494	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 10n0016, referência impressora z603, tipo car
305	297872	cartucho toner impressora hp, referência cartucho c8766w, referência impressora officejet 7310, tipo
306	298351	veículo passeio, tipo motor bi-combustível, potência motor mínima 65, carga útil 440, capacidade pas
307	298502	lubrificante mineral, composição óleo branco grau médio,base parafina, aplicação c/tampa aplicadora,

308	299607	detergente, composição tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alq
309	299610	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q2624-a, referência impressora laserjet 1150, tipo
310	299787	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 75, comprimento 96, largura 66, cor bra
311	299947	pasta limpeza, composição óleo graxo, hidroxina e essência eucalipto, aplicação limpeza em geral, ca
312	300042	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c6658-a, tipo cartucho reciclado, cor tinta colori
313	300065	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 240, comprimento 96, largura 66, cor pa
314	300115	sabão pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, características adicionais biodegradável
315	300348	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 10.000, tensão 220, frequência 60, tipo janela, ca
316	300349	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 15.000, tensão 220, frequência 60, tipo janela, ca
317	300418	cola, composição polivinil acetato - pva, cor variada, aplicação papel, características adicionais a
318	300419	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 21.000, tensão 220, frequência 60, tipo janela, ca
319	301015	papel a4, material papel reciclado, comprimento 297, largura 210, aplicação impressora jato tinta, g
320	301087	detergente, composição tensoativos aniônicos, não aniônicos e alcalis, componente ativo ácido dodeci
321	301134	desincrostante, composição hidróxidos, sequestrantes e umectantes, características adicionais odor c
322	301156	refrigerador duplex, capacidade refrigeração 420, capacidade congelador 91, tipo portas reversíveis,
323	301583	cartucho toner impressora/copiadora kyocera, referência cartucho tk60, referência impressora fs1800/
324	301593	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q5949a, referência impressora laserjet serie 1160/
325	301596	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 17g0050, referência impressora z715, tipo car
326	301598	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 15m0125, referência impressora z715, tipo car
327	301733	automóvel, tipo motor mínimo 1.4 cc, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, quantidade
328	301873	papel a4, material papel reciclado, comprimento 297, largura 210, aplicação impressora laser e jato
329	302054	automóvel, tipo motor mínimo 1.0, quantidade portas 2, tipo combustível bi-combustível, potência mín
330	302056	automóvel, tipo motor mínimo 1.6, tipo combustível bi-combustível, potência mínima de 100, capacidad
331	302676	veículo perua, tipo motor bicombustível, tipo direção hidráulica, potência motor mínima de 100, capa
332	303062	detergente, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, hidróxido de, componente ativo linear al
333	303091	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 12a8302 - kit fotocondutor preto, referência

334	303243	automóvel, tipo motor 1.7, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência 121, capac
335	303251	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 12a8305, referência impressora e 332n, tipo c
336	303637	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to39020, referência impressora c43sx/c43ux, tip
337	303638	cartucho tinta impressora epson, referência cartucho to38120, referência impressora c43sx/c43ux, tip
338	304152	embalagem plástica, forma sacola, largura 50, altura 60, material plástico reciclado, espessura 0,04
339	305255	veículo furgão, tipo motor bi-combustível (gasolina e álcool), tipo direção hidráulica, capacidade v
340	305277	automóvel, tipo motor 1.0l, quantidade portas 4, tipo combustível álcool e gasolina, potência mínima
341	305281	automóvel, tipo motor mínimo 1.3, quantidade portas 5, tipo combustível álcool e gasolina, potência
342	306454	papel ofsete, material celulose vegetal, gramatura 150, comprimento 960, largura 660, cor branca, ca
343	307034	detergente, composição tensoativos aniônicos, glicerina, coadjuvantes, se, componente ativo linear a
344	307145	detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alq
345	307146	detergente, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo linear alq
346	307510	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 1320, tipo cartucho reciclado, cor tint
347	307882	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q3960a, referência impressora laserjet 2550 ln, ti
348	307883	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q3961a, referência impressora laserjet 2550 ln, ti
349	307884	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q3962a, referência impressora laserjet 2550 ln, ti
350	307886	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q3963a, referência impressora laserjet 2550 ln, ti
351	308367	alvejante tecido, composição perborato de sódio em pó, alcalinizante, aplicação lavanderia hospitala
352	308395	alvejante tecido, composição perborato de sódio em pó, alcalinizante, aplicação lavanderia hospitala
353	308396	detergente, aplicação lavanderia hospitalar p/sujidade pesada, características adicionais em pó biod
354	309093	automóvel, quantidade portas 5, tipo combustível bi-combustível, potência mínima 99, capacidade tanq
355	309098	automóvel, quantidade portas 5, tipo combustível bi-combustível, capacidade porta-mala 400, quantida
356	309622	papel sulfite, material papel sulfite reciclado, gramatura 75, comprimento 297, largura 210
357	310039	detergente, composição tensoativos aniônicos/preservantes e espessantes, componente ativo linear alq
358	310578	caixa embalagem, material papelão reciclado, tipo triplex, comprimento 600, largura 500, altura 400,
359	310579	caixa embalagem, material papelão reciclado, tipo triplex, comprimento 800, largura 500, altura 400,

360	310995	cartucho tinta impressora hp, referência impressora deskjet 640c, tipo cartucho reciclado, cor tinta
361	311516	protetor assento sanitário, material fibras naturais, tipo uso descartável, cor branca, característi
362	314331	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, referência cartucho 1 c8727,
363	314332	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, referência cartucho 1 c87
364	314333	cartucho tinta impressora lexmark, referência cartucho 13400hc, referência impressora colorjet 1000/
365	315966	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 10, referência ca
366	316029	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 10, referência ca
367	316220	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, comprimento 230, cor branca, largura 115
368	316950	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, capacidade 10, referência
369	318413	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 18, cor cinza, comprimento 1.000, largura 800
370	318418	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 25, cor cinza, comprimento 1.000, largura 800
371	318419	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 40, cor cinza, comprimento 1.000, largura 800
372	319706	desengraxante, aspecto físico líquido avermelhado, composição hidrocarbonetos, ácidos orgânicos, ten
373	319955	cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência impressora phaser 3116, tipo cartucho recicl
374	319962	cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência cartucho 109r00725, referência impressora ph
375	320234	cartucho toner impressora brother, referência cartucho tn350, referência impressora hl 2040, tipo ca
376	320236	cartucho toner impressora brother, referência cartucho tn350, referência impressora hl 2040, tipo ca
377	320239	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 34018hl, referência impressora e 342n, tipo c
378	320489	papel pardo, material celulose vegetal, tipo papel reciclado, comprimento 96, largura 66, gramatura
379	320935	veículo utilitário, tipo motor bi-combustível, potência motor 57, carga útil 950, capacidade passage
380	321250	veículo furgão, tipo motor bi-combustível (gasolina e álcool), tipo direção hidráulica, tipo carroce
381	321827	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51629-g, tipo cartucho reciclado, cor tinta pre
382	321828	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 17, referência ca
383	321829	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51645-g, referência impressora deskjet 990, tip
384	321861	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho hp 51645-g, tipo cartucho reciclado, cor tinta pre
385	322097	veículo perua, tipo motor bicomcombustível, tipo direção hidráulica, capacidade passageiro 5, tipo refr

386	323576	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q5949x, referência impressora laserjet 1320, tipo
387	324553	embalagem plástica, forma sacola, largura 60, altura 80, material plástico reciclado, espessura 0,04
388	324554	embalagem plástica, forma sacola, largura 30, altura 40, material plástico reciclado, espessura 0,04
389	324827	sabão pó, aplicação limpeza geral, aspecto físico pó, características adicionais biodegradável
390	325071	veículo perua, tipo motor bicomcombustível, tipo direção hidráulica, potência motor mínimo 103, tipo re
391	325080	veículo transporte, tipo van, capacidade transporte passageiros 9, tipo motor 8 válvulas, potência m
392	325499	veículo furgão, tipo motor bi-combustível (gasolina e álcool), tipo direção hidráulica, capacidade v
393	325894	veículo transporte, combustível bi-combustível, quantidade portas 4, cor branca, características adi
394	326030	tela odorizante, material borracha, tipo uso mictório, cor azul, odor lavanda, características adici
395	326568	automóvel, quantidade portas 4, tipo combustível álcool e gasolina, potência mínima de 90, quantidade
396	326577	cartucho toner impressora lexmark, referência cartucho 12a8400, referência impressora e 230, tipo ca
397	326617	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 230, cor branca, larg
398	326618	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 230, cor branca, larg
399	327844	papel higiênico, material 100% fibras celulósicas, comprimento 300, largura 10, tipo boa qualidade,
400	328479	sabão pó, aplicação máquina lavar louça, odor inodoro, características adicionais biodegradável, pra
401	330318	automóvel, tipo motor 1.8, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência 105, torqu
402	330548	automóvel, tipo motor 1.4, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, torque máximo 3.500
403	332686	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser e jato de tinta, gramatura 90
404	332687	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser e jato de tinta, gramatura 120
405	332688	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser e jato de tinta, gramatura 180
406	332705	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 75, comprimento 96, largura 66, cor pal
407	332706	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 92, comprimento 96, largura 66, cor pal
408	332707	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 120, comprimento 96, largura 66, cor pa
409	332708	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 150, comprimento 96, largura 66, cor pa
410	332709	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 96, largura 66, cor pa
411	332967	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 420, largura 297, cor

412	332968	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 120, comprimento 420, largura 297, cor
413	332971	sabão pó, aspecto físico pó, composição carbonatos,silicatos, fosfatos,tensoativos não iô-, caracter
414	335903	cartucho tinta impressora hp, referência impressora deskjet 840, tipo cartucho reciclado, cor tinta
415	338755	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000, tensão 110/220, freqüência 60, nível ruído
416	338758	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000, tensão 110/220, freqüência 60, nível ruído
417	338760	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 10.000, tensão 110/220, freqüência 60, nível ruído
418	338761	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 36.000, tensão 110/220, freqüência 60, nível ruído
419	340508	veículo perua, tipo motor bicombustível, tipo direção hidráulica, potência motor 80, carga útil 400,
420	341992	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 15, cor cinza, espessura 2,20, comprimento 1.000, larg
421	341997	papelão, material papel reciclado, tamanho nº 18, cor cinza, espessura 1.070, comprimento 1.000, larg
422	342279	broxa pintura, material base polipropileno reciclado, material cerdas pet bicolor, formato retangula
423	344074	automóvel, tipo motor 1.0, quantidade portas 5, tipo combustível bi-combustível, potência mínima 65,
424	344138	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, referência cartucho 1 c93
425	344140	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preto, referência cartucho 1 c9362-
426	344412	cartucho toner impressora hp, referência cartucho q2612-a, referência impressora laserjet 1020, tipo
427	344496	automóvel, tipo motor 1.8, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência mínima de
428	344667	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 20, referência im
429	344745	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, capacidade 20, referência
430	345621	veículo transporte, combustível bi-combustível, quantidade portas 4, cor branca, características adi
431	346131	pasta arquivo, material cartão reciclado, tipo simples, largura 310, altura 230, cor marrom, gramatu
432	346203	impressora laser, tensão alimentação 110/220, resolução impressão 1.200, velocidade impressão colori
433	346969	papelão, material papel reciclado, cor cinza, espessura 3, comprimento 1.000, largura 800, tipo pape
434	346970	papelão, material papel reciclado, cor cinza, espessura 2,50, comprimento 1.000, largura 800, tipo p
435	346971	papelão, material papel reciclado, cor cinza, espessura 2,10, comprimento 1.000, largura 800, tipo p
436	347298	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 230, cor branca, larg
437	347299	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 340, cor branca, larg

438	347301	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 410, cor branca, larg
439	347498	papel a4, material papel reciclado, gramatura 75
440	347720	refrigerador doméstico, capacidade 343, voltagem 127/220, características adicionais nível 'a' de ef
441	348007	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 10, referência ca
442	348008	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, capacidade 10, referência
443	348630	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 2600-n, tipo cartucho reciclado, referê
444	348631	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 2600-n, tipo cartucho reciclado, referê
445	348633	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 2600-n, tipo cartucho reciclado, referê
446	348689	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 1600/2600n/2605, tipo cartucho reciclad
447	348869	cartão, material papel reciclado, gramatura 240, comprimento 16, largura 10
448	349194	amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição cloreto de dialquildimetilamônio, car
449	349478	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 7.500, tensão 220, modelo janela, características
450	350246	automóvel, tipo motor 1.8, quantidade portas 5, tipo combustível bi-combustível, potência mínima 140
451	350249	automóvel, tipo motor 1.6, quantidade portas 5, tipo combustível bi-combustível, potência mínima 101
452	350258	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 75, comprimento 420, largura 297, cor b
453	350547	papel ofsete, material celulose vegetal, gramatura 90, comprimento 960, largura 660, cor palha, cara
454	350597	veículo perua, tipo motor bicomcombustível, tipo direção hidráulica, tipo refrigeração ar condicionado,
455	350987	pasta eventos, material papel reciclado, altura 33, tipo impressão com logotipo, gramatura 340, larg
456	351507	impressora laser, tensão alimentação 110, resolução impressão 2.400, velocidade impressão colorida 8
457	352615	formulário oficial, material papel reciclado, gramatura 75, comprimento 640, largura 170, caracterís
458	352616	formulário oficial, material papel reciclado, gramatura 75, modelo ata de eleição, comprimento 297,
459	352650	cartão identificação, material papel reciclado, comprimento 92, largura 65, tipo impressão 1/0, cor
460	352653	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, comprimento 260, largura 360, características adic
461	352654	envelope, material papel reciclado, gramatura 75, comprimento 115, largura 230, características adic
462	352655	envelope, material papel reciclado, gramatura 250, tipo rpc autocolante, comprimento 110, largura 11
463	352862	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000, tensão 220, tipo split, características ad
464	352863	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000, tensão 220, tipo split, características ad

465	353075	impresso padronizado, material papel reciclado, tipo cartilha, gramatura 90, comprimento 150, largur
466	353078	impresso padronizado, material papel reciclado, tipo cartilha, gramatura 75, comprimento 210, largur
467	353079	impresso padronizado, material papel reciclado, tipo cartilha, gramatura 90, comprimento 297, largur
468	353236	impresso padronizado, material papel reciclado, tipo cartilha, gramatura 90, comprimento 14,80, larg
469	353247	programa impresso, material papel reciclado, formato aberto 29,70 x 21, gramatura 90, tipo impressão
470	353254	programa impresso, material papel reciclado, formato aberto 21,90 x 21, gramatura 90, tipo impressão
471	354748	automóvel, tipo motor 1.8, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência 136, capac
472	354948	automóvel, tipo motor 1.6, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência mínimo de
473	355251	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 120, comprimento 297, largura 210, cor
474	355343	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 297, largura 210, cor
475	355685	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser e jato de tinta, gramatura 120, cor m
476	355741	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
477	355742	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
478	355743	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo sp
479	355744	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
480	355745	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
481	355746	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
482	355747	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 36.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
483	355748	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 48.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
484	355749	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
485	355750	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000, tensão 220, nível ruído interno 57, tipo s
486	355918	saco plástico lixo, capacidade 300, cor verde, largura 125, altura 115, espessura 15 micra, aplicaçã
487	356107	veículo utilitário, tipo motor bi-combustível, tipo direção mecânica, potência motor 78/80, capacida
488	356115	impressora laser, tensão alimentação 127, resolução impressão 1.200 x 1.200, velocidade impressão co
489	356152	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser e jato de tinta, gramatura 90, cor ma
490	356417	impressora laser, tensão alimentação 127, resolução impressão 1.200, velocidade impressão preto e br

491	356477	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 297, largura 210, cor
492	356604	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 297, largura 210, cor
493	356699	caixa, material papelão ondulado reciclado, tipo caixa dobrável, tipo fechamento lateral colado, tip
494	356768	impressora laser, tensão alimentação 110/220, resolução impressão 1.200 x 1.200, velocidade impressã
495	356794	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 297, largura 210, cor
496	357031	pasta eventos, material papel kraft, altura 31, tipo impressão silk screen, gramatura 420, largura 2
497	357378	pasta limpeza, composição óleo pinho, tensoativo aniônicos, aplicação limpeza em geral, apresentação
498	357439	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 90, comprimento 960, largura 660, cor p
499	357537	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 960, largura 660, cor
500	357931	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 229, cor natural, lar
501	357932	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 410, cor natural, lar
502	357933	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 340, cor natural, lar
503	357935	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo carta, comprimento 110, cor natural, largura
504	358047	óleo isolante, tipo base vegetal, viscosidade máxima a 40°C 50, viscosidade máxima a 100°C 15, ponto
505	358542	automóvel, tipo motor mínimo 1.6, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência mín
506	358621	frigoar, capacidade 120, tensão alimentação 127, cor branca, características adicionais porta rever
507	359483	automóvel, tipo motor 2.4l, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência 128, capa
508	361342	automóvel, tipo motor 1.3, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência 71, quanti
509	363525	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000, tensão 220, frequência 60, modelo janela, c
510	363526	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 7.000, tensão 220, frequência 60, modelo janela, c
511	364247	cola, composição polivinil acetato - pva, cor variada, aplicação papel, características adicionais a
512	364619	automóvel, tipo motor mínimo 1.0l, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência mí
513	364620	automóvel, tipo motor mínimo 1.8l, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência mí
514	365299	impressora laser, tensão alimentação bivolt, resolução impressão igual ou superior 600 x 600, veloci
515	365300	impressora laser, tensão alimentação bivolt, resolução impressão igual ou superior 600 x 600, veloci
516	367279	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 4700n, tipo cartucho reciclado, referên

517	367280	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 4700n, tipo cartucho reciclado, durabil
518	367281	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 4700n, tipo cartucho reciclado, referên
519	367282	cartucho toner impressora hp, referência impressora laserjet 4700n, tipo cartucho reciclado, referên
520	367380	cartucho tinta impressora hp, referência cartucho c4871-a, referência impressora plotter 1050c / 105
521	367381	cartucho tinta impressora hp, referência impressora plotter 1050c / 1055cm (cartucho de tinta), tipo
522	367382	cartucho tinta impressora hp, referência impressora plotter 1050c / 1055cm (cartucho de tinta), tipo
523	367420	impressora laser, tensão alimentação bivolt, resolução impressão mínimo 600 x 600, velocidade impre
524	367577	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, referência impressora 2 offi
525	367578	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, referência impressora 2 o
526	368015	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes onda dupla, tipo fechamento lateral colado, comprime
527	368078	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes onda dupla, tipo fechamento lateral colado, comprime
528	368088	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes onda dupla, tipo fechamento lateral colado, comprime
529	368435	papel a3, material celulose vegetal, largura 294, comprimento 420, gramatura 120, cor branca, tipo r
530	368609	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, referência cartucho 1 c93
531	368775	limpador base ácida, composição básica ácido sulfônico, fluorídrico e muriático, aspecto físico líqu
532	370047	automóvel, tipo motor 2.0, quantidade portas 5, tipo combustível bi-combustível, potência 128, quant
533	371047	veículo perua, tipo motor bicomcombustível, tipo direção hidráulica, potência motor 85, capacidade pass
534	371252	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, referência cartucho 1 c8765w
535	371289	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, capacidade 17, referência im
536	372006	cartucho toner impressora / copiadora xerox, referência impressora laser 6100, tipo cartucho recicla
537	372655	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes onda dupla, tipo fechamento lateral colado, comprime
538	372748	detergente, composição alquil benzeno sulfato sódio, lauril, éter, neutro, características adicionai
539	373290	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser, gramatura 75, cor palha clara, carac
540	373291	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser, gramatura 75, cor palha clara, carac
541	373959	veículo utilitário, tipo motor bi-combustível, tipo direção mecânica, potência motor 78/80, capacida
542	375243	saponáceo, composição ácido graxos, hidróxido e silicato sódio, corante, aplicação limpeza, caracter

543	375299	impressora laser, tensão alimentação 110/220, resolução impressão mínima 1.200 x 600, velocidade imp
544	375303	impressora laser, tensão alimentação 110/220, resolução impressão 1.200 x 1.200, velocidade impressã
545	376195	saco plástico lixo, capacidade 300, cor azul, largura 125, altura 115, características adicionais co
546	376196	saco plástico lixo, capacidade 300, cor incolor, largura 125, altura 115, características adicionais
547	376197	saco plástico lixo, capacidade 50, cor incolor, largura 63, altura 80, características adicionais co
548	376222	saco plástico lixo, capacidade 50, cor azul, largura 63, altura 80, características adicionais com s
549	376254	decanoato de metila, composição composto por: 2,5-difeniloxazol, trietil-fosfato, outros componentes
550	377234	caixa embalagem, material papelão reciclado, tipo onda dupla, comprimento 480, largura 330, altura 2
551	377338	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes onda dupla, tipo fechamento lateral colado, comprime
552	377530	saco, material polietileno (reciclado), cor preta, aplicação produção plantio mudas, características
553	377694	envelope, material papel reciclado, tipo carta, comprimento 229, cor natural, largura 162, aplicação
554	377695	envelope, material papel reciclado, tipo carta, comprimento 229, cor natural, largura 114, aplicação
555	377814	formulário contínuo, material papel reciclado, número vias 1 via, gramatura 56, número colunas 80, l
556	377909	bloco recado, material papel reciclado, cor natural, largura 76, comprimento 102, características ad
557	377912	bloco recado, material papel reciclado, cor natural, largura 38, comprimento 50, características adi
558	378113	cartucho toner impressora samsung, referência cartucho scx-4521f, tipo cartucho reciclado, cor tinta
559	380509	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 114, cor branca, larg
560	380537	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, comprimento 170, cor branca, largura 230, caracter
561	380756	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser, gramatura 180, cor palha clara, cara
562	381099	papel, material papel reciclado, gramatura 180, cor palha clara, comprimento 96, largura 66, tipo se
563	381875	diploma, material papel reciclado, tipo impressão colorida, gramatura 90, comprimento 297, largura 2
564	382751	formulário oficial, material papel reciclado, gramatura 150, modelo rótulo, urna de lona, compriment
565	382753	formulário oficial, material papel reciclado, gramatura 75, modelo lista de candidatos, característi
566	383054	impressora laser, tensão alimentação 110/220, resolução impressão 1.200 x 1.200, capacidade memórias
567	383832	betume, composição beturme asfáltico+pneu reciclado+polimeros e agreg, tipo emulsão restaradora asfá
568	384412	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000, tensão 220, freqüência 60, tipo split/comp

569	385090	vassoura, material cerdas pet (reciclado), material cepa madeira, comprimento cepa 20, característic
570	385385	bateria recarregável, sistema eletroquímico ni-mh, capacidade nominal 1800, tensão nominal 12
571	385620	computador - estação trabalho, tipo padrão com leitor de smart card, características adicionais 1 co
572	385621	computador - estação trabalho, tipo avançada, características adicionais 1 conforme especificação de
573	385629	microcomputador pessoal notebook, características adicionais condicionais rohs (ti verde), tipo padr
574	385631	microcomputador pessoal notebook, características adicionais condicionais rohs (ti verde), tipo avan
575	385888	cartucho toner impressora/copiadora kyocera, referência cartucho tk-522k, referência impressora fs-c
576	385889	cartucho toner impressora/copiadora kyocera, referência cartucho tk-522y, referência impressora fs-c
577	385890	cartucho toner impressora/copiadora kyocera, referência cartucho tk-522m, referência impressora fs-c
578	385891	cartucho toner impressora/copiadora kyocera, referência cartucho tk-522c, referência impressora fs-c
579	386806	detergente, composição alquilbenzeno sulfonato de sódio, aplicação limpeza em geral, aroma neutro, c
580	386903	papel flip chart, material papel reciclado, gramatura 75, dimensões 660 x 960
581	388429	etiqueta adesiva, material papel reciclado, comprimento 101,60, formato carta, largura 1 33,90
582	388431	formulário contínuo, material papel reciclado, número vias 1 via, número colunas 132, largura 240, c
583	388459	etiqueta adesiva, material papel reciclado, largura 25,40, comprimento 101,60, formato retangular
584	388460	etiqueta adesiva, material papel reciclado, largura 25,40, comprimento 66,70, formato carta
585	388461	etiqueta adesiva, material papel reciclado, largura 55,80, comprimento 99, formato retangular
586	389265	classificador, material papelão reciclado, comprimento 350, largura 275, capacidade 200, característ
587	389266	classificador, material papelão reciclado, comprimento 200, largura 275, capacidade 200, característ
588	389268	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 240, cor parda, largu
589	389269	pasta arquivo, material papelão reciclado, tipo suspensa pendular, largura 240, altura 360, cor natu
590	389278	almofada carimbo, material caixa plástico reciclado, material almofada esponja absorvente revestida
591	389314	bloco recado, material papel reciclado, largura 102, comprimento 152, características adicionais ´po
592	389427	certificado, tipo participação, material papel reciclado, gramatura 240, comprimento 297, largura 21
593	389457	detergente saneante, aspecto físico líquido, tipo alcalino, degradabilidade biodegradável
594	389458	detergente saneante, aspecto físico líquido, tipo neutro, degradabilidade biodegradável

595	389460	detergente saneante, aspecto físico líquido, composição tensoativo não iônico, degradabilidade biode
596	389471	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 250, cor parda, largu
597	389475	livro ata, material papel reciclado, quantidade folhas 100, gramatura 90, comprimento 300, largura 2
598	389476	detergente saneante, aspecto físico líquido, composição isento de fosfatos, degradabilidade biodegra
599	389478	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, comprimento 410, cor natural, largura 310, caracte
600	389709	bateria recarregável, aplicação máquina fotográfica digital sony cyber-shot 8.1mp, sistema eletroquí
601	389759	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 48.000, tensão 110/220, frequência 60, nível ruído
602	389773	régua comum, material plástico reciclado, comprimento 20, graduação milimetrada
603	389774	lapiseira, material plástico reciclado, diâmetro carga 0,5, características adicionais com prendedor
604	389775	lapiseira, material plástico reciclado, diâmetro carga 0,7, características adicionais com prendedor
605	389780	porta-lápis/clipe/lembrete, material polipropileno reciclado, tipo porta lápis, comprimento 85, larg
606	389781	livro protocolo, quantidade folhas 100, comprimento 210, largura 150, características adicionais num
607	390014	pasta arquivo, material polietileno reciclado, tipo I, largura 240, altura 340, cor incolor
608	390015	caixa embalagem, material papelão reciclado, tipo triplex, comprimento 460, largura 310, altura 310,
609	390016	caixa, material polietileno reciclado, comprimento 280, largura 70, altura 250
610	390018	bateria recarregável, tipo selada, vida útil 3 - 5 anos, peso 1,8, características adicionais livre
611	390019	bateria recarregável, tipo selada, vida útil 3 - 5 anos, peso 2,5, características adicionais livre
612	390259	envelope, material papel reciclado, gramatura 150, tipo saco comum, comprimento 165, largura 115, ca
613	390260	envelope, material papel reciclado, gramatura 150, tipo saco comum, comprimento 230, largura 115, ca
614	390264	envelope, material papel reciclado, gramatura 150, tipo saco comum, comprimento 325, largura 220, ca
615	390265	envelope, material papel reciclado, gramatura 150, tipo saco comum, comprimento 410, largura 310, ca
616	390266	envelope, material papel reciclado, gramatura 150, tipo saco comum, comprimento 470, largura 370, ca
617	390280	bloco rascunho, material papel reciclado, tipo com pauta, comprimento 198, gramatura 56, largura 150
618	390282	bloco rascunho, material papel reciclado, tipo sem pauta, comprimento 280, largura 200, aplicação an
619	390283	bloco rascunho, material papel reciclado, tipo com pauta, comprimento 280, gramatura 56, largura 200
620	390300	envelope, material papel reciclado, gramatura 150, tipo vai e vem, comprimento 360, largura 260, apl

621	390558	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo sem timbre, comprimento 180, cor natural, lar
622	390559	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 250, cor parda, largu
623	390560	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 340, cor natural, lar
624	390561	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 340, cor natural, lar
625	390562	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo sem timbre, comprimento 410, cor natural, lar
626	390564	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo carta, comprimento 110, cor natural, largura
627	391287	bateria recarregável, aplicação cardioversor ge/hellighe cardioserv, referência 30344030, sistema el
628	391443	cartolina, material celulose reciclada, gramatura 150, comprimento 660, largura 500, cor natural
629	391445	cartolina, material celulose reciclada, gramatura 180, comprimento 660, largura 500, cor natural
630	391446	papel flip chart, material papel reciclado, gramatura 75, dimensões 660 x 350, cor natural
631	391447	papel flip chart, material papel reciclado, gramatura 75, dimensões 960 x 660, cor natural
632	391448	papel sulfite, material celulose reciclada, cor natural, gramatura 90, comprimento 297, largura 210
633	391449	papel sulfite, material celulose reciclada, cor natural, gramatura 75, comprimento 330, largura 216
634	391450	papel sulfite, material celulose reciclada, cor natural, gramatura 75, comprimento 420, largura 297
635	391513	toalha de papel, material 100% fibra celulose virgem, comprimento 22, largura 20, cor branca, caract
636	391944	bateria recarregável, tipo selada, aplicação equipamento desfibrilador, referência 30344030, caracte
637	392036	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 420, largura 297, cor
638	392861	certificado, tipo participação, material papel reciclado, cor natural, gramatura 120, comprimento 29
639	393152	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, referência cartucho 3 cc654a
640	393153	cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor tinta colorida, características adicionai
641	393734	bateria recarregável, modelo bp-1130a, aplicação filmadora profissional, características adicionais
642	394460	bloco recado, material papel reciclado, cor natural, largura 76, comprimento 102, características ad
643	394475	corretivo líquido, material base d'água - secagem rápida, características adicionais atóxico, laváve
644	394525	bloco recado, material papel reciclado, cor natural, largura 38, comprimento 50, características adi
645	394637	estojo cd rom, material plástico reciclado, capacidade 1, cor incolor, altura 14,50, largura base 13
646	395204	papel recado auto-adesivo, material papel reciclado, gramatura 90, comprimento 76, largura 76

647	395853	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 10.000, tensão 127/220, frequência 60, tipo contro
648	395854	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000, tensão 127/220, frequência 60, tipo contro
649	395855	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 21.000, tensão 220, frequência 60, tipo controle m
650	395857	fogão gás, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, quantidade bocas 4, normas técnicas selo in
651	395859	televisor, tamanho tela 20, voltagem 110/220, características adicionais com selo procel, tipo tela
652	395860	papel a4, material celulose vegetal, aplicação impressora laser, gramatura 75, cor branca, caracterí
653	396482	frigobar, capacidade 120, tensão alimentação 110, cor branca, características adicionais prateleiras
654	396797	plástico, material plástico reciclado, espessura 100, cor noqueira, largura 10, comprimento 2, carac
655	396799	plástico, material plástico reciclado, espessura 25, cor noqueira, largura 10, comprimento 4, carac
656	396801	plástico, material plástico reciclado, espessura 30, cor preta, largura 10, comprimento 3,33, carac
657	396806	plástico, material plástico reciclado, espessura 25, cor noqueira, largura 30, comprimento 4, carac
658	396807	plástico, material plástico reciclado, espessura 25, cor noqueira, largura 10, comprimento 3,50, car
659	396894	plástico, material plástico reciclado, espessura 30, cor noqueira, largura 30, comprimento 41, carac
660	396910	plástico, material plástico reciclado, espessura 50, cor verde, largura 27, comprimento 3,40, carac
661	396911	plástico, material plástico reciclado, espessura 50, cor verde, largura 27, comprimento 4, caracterí
662	396912	plástico, material plástico reciclado, espessura 30, cor noqueira, largura 14, comprimento 4, carac
663	396917	plástico, material plástico reciclado, espessura 30, cor noqueira, largura 30, comprimento 5, carac
664	396918	plástico, material plástico reciclado, espessura 30, cor noqueira, largura 30, comprimento 2, carac
665	396930	plástico, material plástico reciclado, espessura 30, cor noqueira, largura 30, comprimento 40, carac
666	397036	cabeçote eletroduto, material alumínio, bitola 4, características adicionais para entrada de energia
667	397424	sabonete, aspecto físico espuma 'foam', peso 5,50, aroma suave, características adicionais anti-ress
668	397631	cartucho toner impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor preta, referência cartucho 2 ce285a
669	397746	frigobar, capacidade 110 a 130, tensão alimentação 127/220, cor branca, características adicionais s
670	398313	cabo audiofrequência, diâmetro máximo fios 0,30, quantidade condutores 3, características adicionais
671	398485	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 60.000, tensão 220, frequência 60, tipo split, car
672	398562	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000, tensão 220, frequência 60, tipo split, car

673	398563	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000, tensão 220, frequência 60, tipo split, car
674	398564	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 36.000, tensão 220, frequência 60, tipo split, car
675	398965	cartucho toner impressora / copiadora xerox, tipo cartucho reciclado, referência cartucho 1 106r0141
676	399063	papelão, material papel reciclado, cor cinza, espessura 2, comprimento 1.000, largura 800, aplicação
677	399152	placa caixa embutir, tipo fixação parafuso, dimensões 4 x 2, formato ponto retangular, caracteristic
678	399187	cartucho toner impressora samsung, referência cartucho ml-d3050b, tipo cartucho reciclado, cor tinta
679	399188	cartucho toner impressora samsung, referência cartucho ml d3050b, tipo cartucho reciclado, cor tinta
680	399329	caneta esferográfica, material papel reciclado, material ponta plástico, cor tinta azul, característ
681	399719	papel a4, material papel reciclado, aplicação impressora laser e jato de tinta, gramatura 75, cor br
682	399794	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 36.000, tensão 220, tipo bi-split, 2 evaporadores
683	399795	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000, tensão 220, tipo bi-split, 2 evaporadores
684	399796	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000, tensão 220, tipo bi-splir, 2 evaporadores
685	399797	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000, tensão 220, tipo tri-split, 3 evaporadores
686	399798	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 36.000, tensão 220, tipo tri-split, 3 evaporadores
687	399893	papelão, material papel reciclado, cor cinza, espessura 2, comprimento 1.000, largura 800, gramatura
688	399920	caneta esferográfica, material papel reciclado, material ponta plástico, cor tinta azul, característ
689	400577	detergente saneante, aspecto físico líquido, tipo alcalino, composição tensoativo aniônico, degradab
690	400719	frigobar, capacidade 100 a 119, tensão alimentação 110, cor branca, características adicionais selo
691	400722	frigobar, capacidade 120, tensão alimentação 220, cor branca, características adicionais selo procel
692	401227	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 27.000, tensão 220, tipo tri-split, 3 evaporadores
693	401329	caneca, material fibra de coco, capacidade 400, uso copa e cozinha
694	402407	detergente, composição tensoativos aniônicos biodegradáveis, aplicação limpeza em geral, aroma etalo
695	402536	papel a4, material papel reciclado, gramatura 75, cor palha clara, características adicionais 70% ap
696	402539	impresso padronizado, material papel reciclado, tipo livreto, gramatura 75, comprimento 150, largura
697	403318	saco plástico lixo, capacidade 100, largura 75, altura 105, aplicação coleta de lixo, material plást
698	403319	saco plástico lixo, capacidade 30, largura 59, altura 62, aplicação coleta de lixo, material plástic

699	403320	saco plástico lixo, capacidade 15, largura 39, altura 58, aplicação coleta de lixo, material plástico
700	403415	caderno, material papel reciclado, material capa capa dura, quantidade folhas 96, comprimento 210, l
701	403456	papel a3, material celulose vegetal, largura 297, comprimento 420, gramatura 75, cor branca, tipo re
702	403461	papel ofício, material celulose reciclado, comprimento 330, largura 216, gramatura 75, cor branca, c
703	403690	papel a3, material celulose vegetal, largura 297, comprimento 420, gramatura 75, cor palha, tipo rec
704	403801	papel ofício, material celulose reciclado, comprimento 330, largura 216, gramatura 75, cor palha, ca
705	403981	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
706	403982	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
707	403983	pilha, tamanho pequena, modelo aa, características adicionais cartela c/2 unidades/não contém mercúrio
708	403984	pilha, tamanho palito, modelo aaa, características adicionais não contém mercúrio e cádmio, sistema
709	404457	automóvel, tipo motor mínimo 1.8, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência mín
710	404460	automóvel, tipo motor mínimo 1.6, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência mín
711	404461	automóvel, tipo motor 1.4 a 1.6, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência míni
712	405208	papel ofsete, material celulose reciclada, gramatura 90, comprimento 1.120, largura 760, cor branca
713	405242	refrigerador duplex, capacidade refrigeração 300, capacidade congelador 47, cor branca, tensão alime
714	405244	refrigerador duplex, capacidade refrigeração 300, capacidade congelador 47, sistema degelo frost fre
715	405278	caneta esferográfica, material plástico reciclado, material ponta esfera de tungstênio, tipo escrita
716	405279	caneta esferográfica, material plástico reciclado, material ponta esfera de tungstênio, tipo escrita
717	405331	papel ofsete, material celulose reciclada, gramatura 90, comprimento 1.120, largura 720, cor natural
718	405333	papel ofsete, material celulose reciclada, gramatura 90, comprimento 1120, largura 720, cor natural
719	405334	papel ofsete, material celulose reciclada, gramatura 75, comprimento 960, largura 660, cor natural
720	405335	papel ofsete, material celulose reciclada, gramatura 180, comprimento 960, largura 660, cor natural
721	406314	formulário contínuo, material papel reciclado, número vias 3 vias, gramatura 53, número colunas 80,
722	406326	caneta esferográfica, material polipropileno e papelão reciclado, material ponta latão com esfera de
723	406522	régua comum, material plástico reciclado, comprimento 30, graduação milimetrada
724	407921	copo descartável, material amido de milho (ácido poliático), capacidade 180, aplicação líquidos frio

725	407922	copo descartável, material amido de milho (ácido poliático), capacidade 130, aplicação líquidos frio
726	407976	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 230, cor branca, larg
727	407977	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 229, cor natural, lar
728	407983	envelope para convite, material papel reciclado, gramatura 120, comprimento 231, cor natural, largur
729	408046	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo saco comum, comprimento 340, cor branca, larg
730	408122	etiqueta adesiva, material papel reciclado, comprimento 101,60, formato carta, apresentação caixa co
731	408867	disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos 2, corrente nominal 63, tensão no
732	408868	disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos 2, corrente nominal 32, tensão no
733	409001	lápiz preto, material corpo poliestireno reciclado, dureza carga hb, material carga grafite nº 2
734	409672	container, material tubo creme dental reciclado, capacidade 60, aplicação lâmpadas fluorescentes, ca
735	409678	caneca, material fibra de coco, capacidade 400, uso copa e cozinha, características adicionais com a
736	409680	copo descartável, material amido de milho (ácido poliático), capacidade 250, aplicação líquidos frio
737	409926	copo descartável, material bagaço de cana, capacidade 50, aplicação líquidos frios e quentes, caract
738	410261	coletor copo plástico, material chapa de tubos de creme dental reciclado, capacidade 280 copos, cor
739	410402	papel impressão gráfica, material papel reciclado, gramatura 120, cor palha, comprimento 420, largur
740	410465	sacola, material plástico biodegradável, largura 46, espessura 15, cor transparente, tipo alça fita,
741	410467	sacola, material plástico biodegradável, largura 50, espessura 15, cor transparente, tipo alça fita,
742	410779	caneta esferográfica, material plástico biodegradável, quantidade cargas 1, material ponta esfera de
743	411038	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 96, largura 66, cor na
744	411730	cartucho toner impressora hp, tipo cartucho reciclado, cor preta, referência cartucho 2 ce278-a
745	411825	saco plástico lixo, capacidade 100, cor azul, largura 75, altura 105, características adicionais com
746	411826	saco plástico lixo, capacidade 100, cor incolor, largura 75, altura 105, características adicionais
747	411828	saco plástico lixo, capacidade 100, cor preta, largura 75, altura 105, características adicionais co
748	411942	almofada carimbo, material caixa plástico reciclado, material almofada esponja absorvente revestida
749	411943	bloco recado, material papel reciclado, cor natural, largura 76, comprimento 76, características adi
750	411944	caneta esferográfica, material plástico reciclado, material ponta esfera de tungstênio, tipo escrita

751	411947	capa processo, material plástico reciclado, formato 310 x 460, cor branca, apresentação folha dupla,
752	411951	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor p
753	412237	pasta eventos, material papel reciclado, altura 33, características adicionais personalizada, confor
754	412282	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo com timbre, cor branca, largura 260, caracter
755	412283	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, tipo ofício, comprimento 115, cor branca, largura
756	412403	veículo transporte pessoal, tipo sedan, combustível álcool / gasolina, capacidade tanque combustível
757	412596	limpador de chapa de impressao grafica, composição concentrado alcalino, aspecto físico líquido, apl
758	413169	almofada carimbo, material caixa plástico reciclado, material almofada esponja absorvente revestida
759	413171	caneta marca-texto, material plástico reciclado, tipo ponta facetada, cor verde, tipo não recarregáv
760	413172	caneta marca-texto, material plástico reciclado, tipo ponta facetada, cor amarela, tipo não recarreg
761	413178	régua comum, material plástico reciclado, comprimento 30, graduação milimetrada, características adi
762	413461	solução limpeza multiuso, composição básica sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcali, aspec
763	413705	pasta arquivo, material papelão reciclado, tipo classificador az, largura 350, altura 280, lombada 8
764	413887	copo descartável, material bagaço de cana, capacidade 200, aplicação líquidos frios e quentes, carac
765	414015	cama, material madeira tratada reflorestamento, tipo box, comprimento 1,98, largura 1,58, tratamento
766	414825	caderno, material celulose vegetal, material capa cartão kraft, quantidade folhas 40, comprimento 20
767	415620	capa processo, material papel reciclado com laminado de plástico pet recic, gramatura 254, cor branc
768	415646	caneca, material fibra de coco, capacidade 250, uso copa e cozinha, características adicionais com a
769	416028	tubete cultivo mudas, material celulose biodegradável, formato cônico, diâmetro superior 85, diâmetr
770	416338	caixa arquivo, material papelão reciclado, cor parda, características adicionais capa revestida por
771	417124	bloco rascunho, material papel reciclado, comprimento 223, gramatura 75, largura 135, característica
772	417132	detergente, composição tensoativos catiônico e não-iônico, aplicação sem enxágue, características ad
773	417269	cartucho toner impressora samsung, referência cartucho mlt-d209l, tipo cartucho reciclado, cor tinta
774	417270	cartucho toner impressora samsung, referência cartucho mlt-d208l, tipo cartucho reciclado, cor tinta
775	417305	cartucho toner impressora / copiadora xerox, tipo cartucho reciclado, cor preta, referência cartucho
776	417865	cartucho toner impressora hp, tipo cartucho reciclado, referência cartucho 1 cb435a, cor preta

777	417868	cartucho toner impressora hp, tipo cartucho reciclado, referência cartucho 1 cb436a, cor preta
778	420442	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 90, comprimento 297, largura 210, cor b
779	420740	papel ofsete reciclado, material celulose vegetal, gramatura 230, comprimento 297, largura 210, cor
780	421390	certificado, tipo habilitação, material papel reciclado, gramatura 240, comprimento 297, largura 210
781	421391	cartão identificação, material papel reciclado, comprimento 140, largura 90, tipo impressão 4/0 core
782	421447	copo descartável, material amido de milho (ácido poliático), capacidade 200, características adicion
783	421448	copo descartável, material amido de milho (ácido poliático), capacidade 120, características adicion
784	421866	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
785	421868	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
786	421869	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
787	421870	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
788	422055	acessório perfilado, material aço, tipo cruzeta, dimensões 38 x 38 x 38
789	422056	acessório perfilado, material aço, tipo junção interna 't', dimensões 38 x 38 x 38
790	422092	lápiz preto, material corpo papel reciclado, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato corpo cilínd
791	422274	bloco recado, material papel reciclado, cor branca, largura 76, comprimento 76, quantidade folhas 50
792	423653	conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno reciclado, quantidade lixeiras 4, capacidade
793	423668	conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno reciclado, quantidade lixeiras 4, capacidade
794	424836	caixa arquivo, material papelão reciclado, dimensões 360 x 140 x 240, cor parda
795	424837	caixa, material papelão reciclado, tipo paredes ondulado triplex, comprimento 550, largura 480, altu
796	424838	capa, material plástico reciclado, cor cristal, largura 480, espessura 0,20, altura 315, característ
797	424876	etiqueta adesiva, material papel reciclado, cor natural, largura 101,60, altura 50,80
798	424877	etiqueta adesiva, material papel reciclado, cor natural, largura 210, altura 297
799	424881	capa, material polietileno reciclado, largura 240, altura 340, características adicionais tipo 'l',
800	424882	pasta arquivo, material cartão kraft reciclado, tipo abas e elástico, largura 230, altura 330, lomba
801	424884	pasta eventos, material cartão kraft reciclado, altura 330, características adicionais bolso interno
802	424885	régua comum, material plástico reciclado, comprimento 40, graduação milimetrada

803	425185	criptoxantina, composição química beta criptoxantina, fórmula química $C_{40}H_{56}O$, aspecto físico pó, ma
804	425200	fogão gás, tipo fogão convencional, quantidade bocas 4, normas técnicas selo inmetro categoria 'a',
805	425202	refrigerador doméstico, capacidade 240, voltagem 110/220, características adicionais com selo de cer
806	425310	espiral encadernação, material plástico reciclado, diâmetro 12, comprimento 330, cor preta
807	425311	espiral encadernação, material plástico reciclado, diâmetro 25, comprimento 330, cor preta
808	425312	espiral encadernação, material plástico reciclado, diâmetro 44, comprimento 330, cor preta
809	425313	espiral encadernação, material plástico reciclado, diâmetro 20, comprimento 330, cor preta
810	425314	espiral encadernação, material plástico reciclado, diâmetro 29, comprimento 330, cor preta
811	425315	espiral encadernação, material plástico reciclado, diâmetro 33, comprimento 330, cor preta
812	425316	espiral encadernação, material plástico reciclado, diâmetro 40, comprimento 330, cor preta
813	425330	apagador quadro branco, material corpo plástico reciclado, comprimento 15,50, largura 5, altura 3,30
814	425338	espiral encadernação, material plástico reciclado, diâmetro 14, comprimento 330, cor preta
815	425534	garrafa, material politereftalato de etileno reciclado, capacidade 500, aplicação água, característi
816	425535	sacola, material politereftalato de etileno reciclado, largura 400, tipo alça dupla, características
817	425708	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida ultra rápida, tipo eletrônico, potência nominal 32, ten
818	425710	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida ultra rápida, tipo eletrônico, potência nominal 16, ten
819	425711	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 28, tensão no
820	425713	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida ultra rápida, tipo eletrônico, potência nominal 32, ten
821	425718	caneta esferográfica, material papel reciclado, material ponta plástico com esfera de tungstênio, ti
822	426115	frigobar, capacidade 120, tensão alimentação 220, cor branca, características adicionais prateleiras
823	426873	caixa, material papelão reciclado, comprimento 320, largura 220, altura 300, cor natural, espessura
824	426874	caixa, material papelão reciclado, comprimento 550, largura 330, altura 250, cor natural, espessura
825	426875	caixa, material papelão reciclado, comprimento 380, largura 260, altura 300, cor natural, espessura
826	426876	caixa, material papelão reciclado, comprimento 450, largura 320, altura 360, cor natural, espessura
827	426877	caixa, material papelão reciclado, comprimento 200, largura 200, altura 300, cor natural, espessura
828	427602	refrigerador duplex, capacidade refrigeração 378, sistema degelo frost free, cor branca, tensão alim

829	428204	lápiz preto, material corpo madeira de manejo sustentável, dureza carga b, formato corpo sextavado,
830	428528	caneta esferográfica, material plástico reciclado, material ponta esfera de tungstênio, tipo escrita
831	428529	caneta esferográfica, material plástico reciclado, material ponta esfera de tungstênio, tipo escrita
832	428530	caneta esferográfica, material plástico reciclado, material ponta esfera de tungstênio, tipo escrita
833	428532	lápiz preto, material corpo madeira de manejo sustentável, diâmetro carga 2, dureza carga 2b, caract
834	428584	borracha apagadora escrita, material borracha livre de pvc, comprimento 42, largura 21, altura 11, c
835	429063	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 28, tensão no
836	429068	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 28, tensão no
837	429069	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida programada, tipo eletrônico, potência nominal 14
838	429070	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida programada, tipo eletrônico, potência nominal 14
839	429148	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 14, tensão no
840	429149	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida programada, tipo eletrônico, potência nominal 54
841	429265	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 54, tensão no
842	429266	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 25/28, tensão
843	429267	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 13/14, tensão
844	429268	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 13/14/25/28,
845	429276	reator lâmpada fluorescente, tipo de partida rápida, tipo eletrônico, potência nominal 50/54, tensão
846	429277	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
847	429278	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
848	429279	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
849	429280	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
850	429281	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
851	429282	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
852	429283	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
853	429305	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
854	429306	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel

855	429307	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
856	429308	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
857	429309	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
858	429310	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
859	429311	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
860	429312	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
861	429313	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
862	429314	lâmpada fluorescente compacta, tipo base edson-27, características adicionais classe 'a' selo procel
863	429361	reator lâmpada vapor sódio, tipo uso externo, potência nominal lâmpada 250, fator potência 0,94, car
864	429362	reator lâmpada vapor sódio, tipo uso externo, potência nominal lâmpada 400, fator potência 0,94, car
865	429363	reator lâmpada vapor sódio, tipo uso externo, potência nominal lâmpada 150, fator potência 0,94, car
866	429364	reator lâmpada vapor sódio, tipo uso interno, potência nominal lâmpada 250, fator potência 0,94, car
867	429365	reator lâmpada vapor sódio, tipo uso interno, potência nominal lâmpada 400, fator potência 0,94, car
868	429366	reator lâmpada vapor sódio, tipo uso interno, potência nominal lâmpada 150, fator potência 0,94, car
869	429503	lâmpada vapor sódio alta pressão, potência nominal 250, tipo base edson - 40 mm, tipo bulbo tubular,
870	429504	lâmpada vapor sódio alta pressão, potência nominal 250, tipo base edson - 40 mm, tipo bulbo ovóide,
871	429505	lâmpada vapor sódio alta pressão, potência nominal 150, tipo base edson - 40 mm, tipo bulbo ovóide,
872	429506	lâmpada vapor sódio alta pressão, potência nominal 400, tipo base edson - 40 mm, tipo bulbo tubular,
873	429871	torneira, material corpo metal, tipo automática, diâmetro 1/2, acabamento superficial cromado, carac
874	429880	mesa escolar, material estrutura tubo aço com costura em chapa 16, revestimento tampo laminado melam
875	429881	mesa escolar, material estrutura tubo aço com costura em chapa 16, revestimento tampo laminado melam
876	429882	mesa escolar, material estrutura tubo aço com costura em chapa 16, revestimento tampo laminado melam
877	429883	mesa escolar, material estrutura tubo aço com costura em chapa 16, revestimento tampo laminado melam
878	429884	mesa escolar, material estrutura tubo aço com costura em chapa 16, revestimento tampo laminado melam
879	429904	conjunto escolar, componentes mesa e cadeira, tamanho 3, tratamento superficial estrutura tinta em p
880	429905	conjunto escolar, componentes mesa e cadeira, tamanho 5, tratamento superficial estrutura tinta em p

881	429906	conjunto escolar, componentes mesa e cadeira, tamanho 6, tratamento superficial estrutura tinta em p
882	429907	conjunto escolar, componentes mesa e cadeira, tamanho 4, tratamento superficial estrutura tinta em p
883	429921	mesa escolar, material estrutura tubo aço com costura em chapa 16, revestimento tampo laminado melam
884	429923	conjunto escolar, componentes mesa e cadeira, tamanho cjp01, tratamento superficial estrutura tinta
885	429926	válvula descarga, material metal, tratamento superficial cromado, bitola 1/2, aplicação mictório, ti
886	429933	torneira, material corpo metal, tipo automática, diâmetro 1/2, acabamento superficial cromado, caract
887	429934	torneira, material corpo metal, tipo elétrica, diâmetro 1/2, acabamento superficial cromado, caracte
888	429935	torneira, material corpo metal, tipo automática, diâmetro 1/2, acabamento superficial amarelo, caract
889	429936	torneira, material corpo metal, tipo automática, diâmetro 1/2, acabamento superficial amarelo, caract
890	429943	válvula descarga, material latão, tratamento superficial cromado, bitola 1 1/4, aplicação vaso sanit
891	429944	válvula descarga, material latão, tratamento superficial cromado, bitola 1 1/2, aplicação vaso sanit
892	429945	válvula descarga, material latão, tratamento superficial cromado, bitola 3/4, aplicação vaso sanitár
893	430272	automóvel, tipo motor 1.6, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência 110, model
894	430273	automóvel, tipo motor 1.8, quantidade portas 4, tipo combustível bi-combustível, potência mínima de
895	430675	veículo transporte pessoal, tipo multivan, combustível álcool / gasolina, cor branca, tipo câmbio ma
896	430758	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 17.000, tensão 110/220, tipo split hi wall, modelo
897	430759	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 23.000, tensão 110/220, tipo split hi wall, modelo
898	430760	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 22.000, tensão 110/220, tipo split hi wall, modelo
899	430761	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 23.000, tensão 110/220, tipo split cassete, modelo
900	430833	pasta eventos, material papelão revestido com pvc, altura 565, gramatura 240, cor 2 x 1, largura 425
901	430948	caixa embalagem, material papelão reciclado, tipo ondulado triplex, comprimento 460, largura 320, al
902	430949	caixa embalagem, material papelão reciclado, tipo ondulado triplex, comprimento 300, largura 250, al
903	430987	envelope, material papel reciclado, gramatura 90, comprimento 360, cor parda, largura 260
904	430988	pasta arquivo, material papel cartão reciclado, tipo com ferragem, largura 240, altura 350, lombada
905	430989	pasta arquivo, material papel cartão reciclado, tipo abas e elástico, largura 280, altura 350, lombada
906	431080	refrigerador duplex, capacidade refrigeração 400, sistema degelo frost free, tensão alimentação 110/

907	431086	freezer, tipo vertical, capacidade 600, temperatura operação -100, tensão alimentação 220, caracterí
908	431142	cartucho toner impressora brother, referência cartucho dr-420, tipo cartucho reciclado, cor preta
909	431144	cartucho toner copiadora canon, referência cartucho 2784b003aa, tipo cartucho reciclado, cor preta
910	431145	cartucho toner impressora lexmark, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, referência cartucho 2 x
911	431146	cartucho toner impressora samsung, tipo cartucho reciclado, cor tinta preta, referência cartucho 1,
912	431147	cartucho toner impressora/copiadora kyocera, referência cartucho fs1124, tipo cartucho reciclado, co
913	431155	saco documento, material polietileno reciclado, comprimento 150, largura 110, espessura 100, caracte
914	431265	refrigerador duplex, capacidade refrigeração 400, sistema degelo frost free, cor branca, tensão alim
915	431266	frigobar, capacidade 120, tensão alimentação 110/220, características adicionais prateleiras removív
916	431307	lâmpada led, tensão nominal bivolt 90/265, potência nominal 18, tipo base g13, características adici
917	431308	lâmpada led, tensão nominal bivolt 85/265, potência nominal 8, tipo base g13, características adicio
918	431406	cola, composição polibuteno e sílica sintética, características adicionais atóxica, tipo bi-componen
919	431445	caixa, material papelão semi-kraft, tipo fechamento lateral maleta, comprimento 500, largura 400, al
920	431446	caixa, material papelão semi-kraft, comprimento 300, largura 200, altura 110, gramatura 410, caracte
921	431447	caixa, material papelão semi-kraft, comprimento 350, largura 300, altura 140, gramatura 410, caracte
922	431535	papel cartão, material papel cartão reciclado, gramatura 350, largura 660, cor branca, comprimento 9
923	431536	papel auto-adesivo, material papel alcalino brilhante, cor branca, gramatura 190, comprimento 960, l
924	431642	lâmpada led, tensão nominal bivolt, potência nominal 38 a 45, tipo base g13, cor branca, tipo bulbo
925	431965	etiqueta auto-adesiva, material papel, cor branca, formato retangular, características adicionais ce
926	431966	etiqueta auto-adesiva, material papel, cor branca, formato retangular, características adicionais ce
927	431968	livro ata, material papel reciclado, quantidade folhas 200, comprimento 320, largura 216, caracterís
928	431975	pasta arquivo, material plástico reciclado, tipo catálogo, largura 247, altura 340, cor preta, capac
929	431976	pasta arquivo, material plástico reciclado, tipo catálogo, largura 237, altura 333, cor preta, capac
930	432001	caibro, tipo madeira cedro, largura 7,50, espessura 5,00, comprimento 4,00, características adiciona
931	432002	divisória arquivo, material plástico reciclado, comprimento 330, largura 250
932	432004	papel embrulho, tipo papel reciclado, apresentação bobina, largura 60, comprimento 250, cor parda, g

933	432005	papel couchê, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 120, comprimento 297, largura 210, ca
934	432006	papel couchê, material celulose vegetal, cor tahiti, gramatura 120, comprimento 297, largura 210, ca
935	432007	papel termosensível, largura 23, comprimento 30, características adicionais certificação ambiental
936	432008	papel milimetrado, material celulose vegetal, dimensões 50 x 100 x 20, características adicionais ce
937	432069	lápiz de cor, material madeira, cor diversas, características adicionais bicolor, certificação ambie
938	432149	caderno, material papel reciclado, material capa papelão duro, quantidade folhas 96, comprimento 275
939	432178	mapa, tipo geopolítico, comprimento 1,20, largura 0,90, características adicionais certificação ambi
940	432179	carimbo, material corpo madeira, material cabo madeira, material base polímero, comprimento 14, larg
941	432180	carimbo, material corpo madeira, material cabo madeira, material base polímero, comprimento 3,50, la
942	432189	cama, material pinus eliotti, tipo box, comprimento 1,98, largura 0,78, características adicionais
943	432198	papel canson, comprimento 297, largura 210, gramatura 120, cor diversas, características adicionais
944	432223	caneta esferográfica, material plástico reciclado, quantidade cargas 1, material ponta aço inoxidáve
945	432227	caneta esferográfica, material plástico reciclado, quantidade cargas 1, material ponta aço inoxidáve
946	432228	caneta esferográfica, material plástico reciclado, quantidade cargas 1, material ponta aço inoxidáve
947	432229	caneta esferográfica, material plástico reciclado, quantidade cargas 1, material ponta aço inoxidáve
948	432301	lápiz de cor, material madeira, cor diversas, formato triangular, características adicionais certifi
949	432302	papel, material papel ecocores, gramatura 180, cor variada, comprimento 32, largura 23, característi
950	432303	papel auto-adesivo, material plástico, cor azul, gramatura 60, comprimento 200, largura 45, caracter
951	432304	papel auto-adesivo, material plástico, cor verde, gramatura 60, comprimento 200, largura 45, caracte
952	432305	papel auto-adesivo, material plástico, cor amarela, gramatura 60, comprimento 200, largura 45, carac
953	432306	papel auto-adesivo, material plástico, cor vermelha, gramatura 60, comprimento 200, largura 45, cara
954	432307	papel auto-adesivo, material plástico, cor rosa, gramatura 60, comprimento 200, largura 45, caracter
955	432308	papel, material celulose, gramatura 90, cor variada, comprimento 297, largura 210, tipo criativo, ca
956	432309	pincel marcador permanente cd, material plástico reciclado, tipo ponta feltro, cor tinta variada
957	432328	classificador, material plástico corrugado reciclado, comprimento 335, largura 22, características a
958	432329	classificador, material plástico corrugado reciclado, comprimento 335, largura 40, características a

959	432334	classificador, material plástico corrugado reciclado, comprimento 335, largura 55, características a
960	432355	frigobar, capacidade 50, tensão alimentação 110, cor branca, características adicionais etiqueta 'a'
961	432376	papel auto-adesivo, material plástico, cor pink, gramatura 60, comprimento 200, largura 45, caracter
962	432377	caixa plástica, material plástico reciclado, comprimento 39,50, largura 57, altura 32, aplicação aço
963	432383	palito, material madeira, comprimento 10, aplicação picolé, características adicionais certificação
964	432384	bobina papel impressora, tipo papel papel térmico, cor branca, comprimento 25, largura 57, aplicação
965	432390	freezer, tipo vertical, capacidade 500, quantidade tampas 2, tensão alimentação 110/220, característ
966	432392	palito, material madeira, comprimento 10, aplicação picolé, características adicionais certificação
967	432412	cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 330, largura 220, cor preta, caract
968	432413	cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, comprimento 330, largura 220, cor vermelha, car
969	432424	envelope, material papel kraft reciclado, gramatura 80, tipo saco comum, comprimento 360, cor natura
970	432552	freezer, tipo horizontal, capacidade 500, quantidade tampas 2, tensão alimentação 110/220, caracterí
971	432693	conjunto escolar, componentes mesa e cadeira, tamanho cja-01, tratamento superficial estrutura tinta
972	432726	copo descartável, material amido de milho (ácido polilático), capacidade 110, aplicação líquidos frio
973	432798	conjunto escolar, componentes mesa e cadeira, tamanho cjc-01, tratamento superficial estrutura tinta
974	432818	copo descartável, material papel kraft, capacidade 180, características adicionais certificação ambi
975	432823	papel cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor verde, comprimento 730, largura 550,
976	432824	papel cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor vermelha, comprimento 730, largura 55
977	432825	papel cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor rosa, comprimento 730, largura 550, c
978	432835	papel cartolina, material celulose vegetal, gramatura 240, cor amarela, comprimento 730, largura 550
979	433062	pinça para bisturi elétrico, material aço inoxidável, modelo bipolar, modelo haste haste baioneta, c
980	433098	envelope, material papel, gramatura 180, comprimento 310, cor branca, largura 250, características a
981	433099	envelope, material papel, gramatura 180, comprimento 350, cor branca, largura 250, características a
982	433177	papel vergê, material celulose vegetal, cor âmbar, gramatura 80, dimensões 660 x 960, característica
983	433178	papel vergê, material celulose vegetal, cor madrepérola, gramatura 80, dimensões 660 x 960, caracter
984	433179	papel vergê, material celulose vegetal, cor berilo, gramatura 80, dimensões 660 x 960, característic

985	433180	papel vergê, material celulose vegetal, cor marrocos, gramatura 120, dimensões 660 x 960, caracterís
986	433181	papel vergê, material celulose vegetal, cor madrid, gramatura 120, dimensões 660 x 960, característi
987	433237	forno microondas, material aço, capacidade 27, potência 800, voltagem 110, características adicionai
988	433240	garrafa, material politereftalato de etileno reciclado, capacidade 750, aplicação acondicionamento d
989	433261	copo descartável, material amido de milho (ácido poliático), capacidade 50, aplicação líquidos frios
990	433262	copo descartável, material amido de milho (ácido poliático), capacidade 200, aplicação líquidos frio